

LAPORAN TEKNIS

KONDISI STOK IKAN PELAGIS KECIL DI PERAIRAN LAUT SULAWESI, PROVINSI SULAWESI UTARA (WPPNRI 716)

Forum Ilmiah dan Konsultatif Pengelolaan
Perikanan Berkelanjutan (FIKP2B)
Provinsi Sulawesi Utara

2022

LAPORAN TEKNIS

KONDISI STOK IKAN PELAGIS KECIL DI PERAIRAN LAUT SULAWESI, PROVINSI SULAWESI UTARA (WPPNRI 716)

Forum Ilmiah dan Konsultatif Pengelolaan
Perikanan Berkelanjutan (FIKP2B)
Provinsi Sulawesi Utara

2022

LAPORAN TEKNIS
KONDISI STOK IKAN PELAGIS KECIL DI PERAIRAN LAUT SULAWESI, PROVINSI SULAWESI
UTARA (WPPNRI 716)

©Forum Ilmiah dan Konsultatif Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIKP2B) Provinsi Sulawesi Utara

Kontributor:

Stephanus V. Mandagi, Jhonny Budiman, Rudi Saranga, N. Gustaf F. Mamangkey, Joudy R. R. Sangari, Franky A. Darondo, Ignatius T. Hargiantno, Tegoeh Noegroho, Arya K. Dhani, Intan D. Hartati, Siska Agustina, Aflaha A. Munib, Rian Prasetya, Annisya Rosdiana, Irfan Yulianto, Katherine E. Holmes.

Sitasi:

Forum Ilmiah dan Konsultatif Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIKP2B) Provinsi Sulawesi Utara. 2022. Kondisi Stok Ikan Pelagis Kecil di Perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716). Bidang Perikanan SDI Pelagis Kecil-FIKP2B Prov. Sulawesi Utara.

Ucapan Terima Kasih:

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Riset Perikanan (PUSRISKAN) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa, Pelabuhan Perikanan (PP) Kema, Desa Likupang Dua, Pasar Bersehati, Pemerintah Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, enumerator perikanan antara lain Sutardy Mayore, Richard Anti, Pricilia Paraeng, Rofenly Mamonto, Beckham Tengker, Rolly Dapahari, Nikson Hamise; Pricilia Paraeng, Ahmad Syauqi Jafani (tim pengukuran data panjang ikan).

Kredit Peta : Aisya Dhannahisvara

Kredit Foto : Nanang Sujana; Enumerator perikanan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, berkat karunia dan ridhanya kami dapat menyelesaikan laporan teknis “Kondisi Stok Ikan Pelagis Kecil di Perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716)”. Laporan ini merupakan luaran dari kegiatan pemantauan pendaratan ikan pelagis kecil di beberapa sentra pendaratan ikan Provinsi Sulawesi Utara periode Februari 2019 – Desember 2021 dan memuat ulasan mengenai kondisi stok dan pola pemanfaatan beberapa jenis ikan pelagis kecil di Perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada nelayan dan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, otoritas pelabuhan pendaratan ikan lokasi pengambilan data, pengumpul, pemilik kapal, dan pedagang, yang telah berkenan memberi izin untuk melakukan pendataan dan pemantauan hasil tangkapan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara (BKSDA), Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Riset Perikanan (PUSRISKAN) dan Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) - Balai Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam melakukan pengelolaan perikanan pelagis kecil secara berkelanjutan, khususnya di perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716. Kami sepenuhnya menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan ini, sehingga masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan laporan ini untuk masa yang akan datang akan sangat kami hargai.

Manado, Maret 2022

Tim Penyusun

EXECUTIVE SUMMARY

STOCK CONDITION OF SMALL PELAGIC FISH IN SULAWESI SEA, NORTH SULAWESI PROVINCE (FMA 716)

Small pelagic fisheries have an important role, both ecologically and economically, particularly for those fishers who target them in Indonesia. Based on national fisheries statistics in 2020, the production of small pelagic fisheries in North Sulawesi Province contributed 82,668 tons, equivalent to 25.62% of the province's total fishery production. The Sulawesi Sea is an important area within the Fisheries Management Area (WPP/FMA) 716 of the Republic of Indonesia because it is one of the main fishing areas for small pelagic fish by the mini purse seine fishermen of North Sulawesi Province as well as other areas. There is a need to preserve fish resources for sustainable management of small pelagic fisheries to ensure long-term, optimum benefits. Collaboration across various parties is needed to achieve a fisheries resource management model that can achieve sustainability goals. The North Sulawesi Provincial Government, together with the Central Government, the Scientific and Consultative Forum on Sustainable Fisheries Management (FIKP2B) of North Sulawesi Province, and fisheries stakeholders in the province have committed to developing a sustainable small pelagic fisheries management program in the waters of North Sulawesi Province FMA 716. One of the expected outputs is a policy related to small pelagic fish utilization based on fisheries reference points (FRPs).

FRPs are important indicators that should be used in the policy-making process, mainly related to the regulation of fishing activities. FRPs for the small pelagic fisheries were calculated through the analysis of stock conditions for small pelagic fisheries in the Sulawesi Sea, North Sulawesi Province, FMA 716, based on data collected through monitoring fish landings carried out from February 2019 to December 2021. The data collected included information on fishing trips, fishing fleets, catch productivity, fish composition, price of fish, and fish lengths. The conditions of the small pelagic fishery stocks are reflected in FRPs that can be used in planning small pelagic fisheries management in the area. Sustainable management of small pelagic fisheries in North Sulawesi is mandated under the Fisheries Management Plan of Action (FMPoA) for FMA 716. In fisheries management, regulations and restrictions on fishing activities are interventions that can support resource sustainability.

There are several fishery parameters that are used as indicators for fishery management based on stock assessments, such as catch per unit effort (CPUE), growth parameters (age versus length of fish), length of first maturity, length at first capture, mortality rate, exploitation rate, and spawning potential ratio (SPR). This document presents the current stock status for several dominant pelagic fish species in the Sulawesi Sea, North Sulawesi Province, FMA 716.

Fishery conditions were assessed through calculating CPUE and SPR values. The highest catches of small pelagic fish over the 2019-2021 sampling period were in September 2021 (1,518.15 kg/trip), July 2022 (1,488.03 kg/trip), and April 2022 (1,014.54 kg/trip). The annual relative abundance of small pelagic fishes in 2019, 2020, and 2021 were 593.42, 764.8, and 865.27 kg/trip, respectively. Broken down, the annual relative abundance of fish of family Scombridae (*Rastrelliger* spp.) was 84.55, 56.88, and 178.21 kg/trip, respectively, and the fish of family Carangidae (*Decapterus* spp. and *Selar crumenophthalmus*) were 335.97, 473.44, and 542.85 kg/trip, respectively. Overall, CPUE as an index of relative abundance showed an increase from 2019 to 2021.

Based on SPR values, fish stocks in the Sulawesi Sea are currently over exploited ($SPR < 0.2$) for the majority of pelagic fish species. These include mackerel scad (*Decapterus macarellus*), bigeye scad (*Selar crumenophthalmus*), redbtail scad (*Decapterus kurroides*), indian mackerel (*Rastrelliger kanagurta*), and shortfin mackerel (*Decapterus macrosoma*) with SPR values of 0.15, 0.15, 0.11, 0.14, and 0.17, respectively. In addition, the level of exploitation of these species similarly reveals that exploitation exceeds the optimum level of utilization (overfishing) with a value of $E > 0.5$ for all groups. The percentage of immature fish caught were 75%, 86%, 70%, 66%, and 68%, respectively. Based on these conditions, small pelagic fishing activities are at a high risk of overfishing their target species and may trigger stock declines (over exploited). Within the management framework, this condition reflects a major management priority for improving the conditions for fish stocks. Meanwhile, for sardine species (*S. gibbosa*), stock conditions based on calculation of the SPR and exploitation rate (E) are still at a moderate level (under exploited) with SPR values of 0.48 and $E < 0.5$. The F/M value stock condition indicator reveals similar findings, with five species of small pelagic fish – mackerel scad (*D. macarellus*), bigeye scad (*S. crumenophthalmus*), redbtail scad (*D. kurroides*), indian mackerel (*R. kanagurta*), and shortfin scad (*D. macrosoma*) – all having F/M values > 1 , which indicates overfishing. The highest fish capture intensities by small pelagic fleets were in Manado Bay, islands in North Minahasa, North Tanahwangko, west of Sangihe waters, and Likupang waters. Based on the analysis of the Capture Season Index (*Indeks Musim Penangkapan – IMP*), the highest capture months of small pelagic fish were July, September, and November, with IMP values of 150%, 229%, and 123%, respectively.

Based on these findings, we present the following recommendations for small pelagic fisheries management in Sulawesi Sea, North Sulawesi Province (FMA 716): (1) Allocate critical areas (i.e., nursery and spawning grounds for small pelagic fish) under an open-close system, with closures in key, strategic months; (2) Improve compliance and surveillance with respect to the use of minimum mesh sizes, particularly for the mini purse seine (*pajeko*), referring to the stipulations under the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation (PERMEN-KP) No. 18/2021, concerning Fishing Lanes and Fishing Gear use in the Fisheries Management Areas of the Republic of Indonesia and the High Seas; (3) Improve compliance and surveillance of the implementation of licensing regulations for the installation of FADs, referring to the Minister of Marine Affairs and Fisheries Decree (KEPMEN-KP) No. 7/2022, concerning the allocation of FADs to fishing Lanes in the Fisheries Management Areas of the Republic of Indonesia.

RINGKASAN EKSEKUTIF

KONDISI STOK IKAN PELAGIS KECIL DI PERAIRAN LAUT SULAWESI, PROVINSI SULAWESI UTARA (WPPNRI 716)

Perikanan pelagis kecil memiliki peranan penting, baik secara ekologi maupun ekonomi, khususnya bagi nelayan skala kecil. Berdasarkan data statistik perikanan nasional tahun 2020, Provinsi Sulawesi Utara menyumbang produksi perikanan pelagis kecil sebesar 82.668 ton atau 25,62% terhadap produksi perikanan daerah. Laut Sulawesi merupakan wilayah perairan penting dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 karena menjadi salah satu daerah penangkapan utama ikan pelagis kecil oleh nelayan pukat cincin/pajeko (*mini purse seine*) di Provinsi Sulawesi Utara dan daerah lain, sehingga perlu adanya pengelolaan perikanan pelagis kecil yang berkelanjutan dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya ikan untuk menghasilkan manfaat yang optimum. Perlu kolaborasi dari berbagai pihak guna mendapatkan model pengelolaan sumber daya ikan yang dapat mencapai sasaran keberlanjutan. Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat, serta Forum Ilmiah dan Konsultatif Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIKP2B) Provinsi Sulawesi Utara dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perikanan di daerah telah berkomitmen untuk mengembangkan sebuah program pengelolaan perikanan pelagis kecil berkelanjutan di perairan Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716). Salah satu keluaran yang diharapkan adalah tersedianya sebuah kebijakan terkait penangkapan ikan pelagis kecil berdasarkan titik acuan perikanan (*fisheries reference point*).

Titik acuan perikanan merupakan salah satu indikator penting dalam proses pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan aktivitas penangkapan ikan. Titik acuan perikanan pelagis kecil diperoleh melalui hasil analisis kondisi stok perikanan pelagis kecil di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716, berdasarkan data kegiatan pemantauan pendaratan ikan yang dilakukan pada bulan Februari 2019 – Desember 2021. Data yang terkumpul terdiri dari data trip penangkapan, armada penangkapan, hasil tangkapan, jenis ikan, harga ikan, dan komposisi panjang ikan. Kondisi stok perikanan pelagis kecil merupakan titik acuan perikanan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan perikanan pelagis kecil di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716. Pengelolaan perikanan pelagis kecil berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan mandat dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di WPPNRI 716. Dalam pengelolaan perikanan, bentuk regulasi dan pembatasan aktivitas penangkapan ikan merupakan bagian dari intervensi perikanan yang dapat mendukung ketersediaan sumber daya secara berkelanjutan.

Terdapat beberapa parameter perikanan yang digunakan sebagai indikator pengelolaan perikanan berdasarkan hasil pendugaan status stok, seperti *catch per unit effort* (CPUE), parameter pertumbuhan (usia ikan dan ukuran panjang ikan), panjang pertama kali ikan dewasa, panjang pertama kali ikan tertangkap, laju kematian dan tingkat eksploitasi, serta rasio potensi pemijahan (*spawning potential ratio*/SPR). Dokumen ini menyajikan kondisi atau status stok sumber daya ikan pelagis kecil pada beberapa spesies dominan di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716.

Pendugaan kondisi perikanan dilakukan melalui pendugaan nilai CPUE dan SPR. Kelimpahan ikan pelagis kecil tertinggi pada tahun 2019-2021 secara berturut-turut ada pada bulan September (1.518,15 kg/trip); Juli (1.488,03 kg/trip); dan April (1.014,54 kg/trip). Kelimpahan relatif tahunan pelagis kecil secara berturut-turut dari tahun 2019-2021 adalah 593,42; 764,8; dan 865,27 kg/trip, kelimpahan relatif tahunan keluarga ikan Scombridae (*Rastrelliger* spp.) secara berturut-turut 84,55; 56,88; dan 178,21 kg/trip, dan keluarga ikan Carangidae (*Decapterus* spp., *Selar crumenophthalmus*) sebesar 335,97; 473,44; dan 542,85 kg/trip. Secara keseluruhan, CPUE sebagai indeks kelimpahan relatif menunjukkan kenaikan dari tahun 2019-2021.

Kondisi stok ikan pelagis kecil di perairan Laut Sulawesi berdasarkan nilai SPR berada pada kondisi *over exploited* ($SPR < 0,2$) pada mayoritas jenis ikan, antara lain malalugis biru (*Decapterus macarellus*), tude (*Selar crumenophthalmus*), malalugis anggur merah (*Decapterus kurroides*), lehoma (*Rastrelliger kanagurta*), dan malalugis abu-abu (*Decapterus macrosoma*) dengan nilai SPR berturut-turut, yaitu 0,15; 0,15; 0,11; 0,14 dan 0,17. Selain itu, tingkat eksploitasi spesies tersebut juga diduga berada pada kondisi yang melebihi tingkat pemanfaatan optimumnya (*overfishing*) dengan nilai $E > 0,5$. Persentase *immature* yang tertangkap secara berturut-turut, yaitu 75%; 86%; 70%; 66%; dan 68%. Berdasarkan kondisi tersebut, aktivitas penangkapan ikan pelagis kecil memiliki resiko tinggi terhadap upaya penangkapan berlebih (*overfishing*) dan dapat memicu terjadinya penurunan stok (*over exploited*). Dalam kerangka pengelolaan, kondisi tersebut menjadi prioritas utama pengelolaan untuk memperbaiki kondisi stok ikan. Sedangkan untuk spesies ikan sarden (*Sardinella gibbosa*), kondisi stok berdasarkan SPR dan tingkat eksploitasi (E) masih berada pada tingkat moderat (*under exploited*) dengan nilai SPR 0,48 dan $E < 0,5$. Indikator kondisi stok dari nilai F/M juga menunjukkan hal yang serupa, dimana 5 jenis ikan pelagis kecil yaitu malalugis biru (*D. macarellus*), tude (*S. crumenophthalmus*), malalugis anggur merah (*D. kurroides*), lehoma (*R. kanagurta*), dan malalugis abu-abu (*D. macrosoma*) memiliki nilai F/M > 1 yang mengindikasikan terjadinya upaya penangkapan berlebihan. Intensitas penangkapan tertinggi oleh armada kapal pelagis kecil dominan berada di perairan sekitar Teluk Manado, pulau-pulau di Minahasa Utara, Tanahwangko bagian utara, perairan Sangihe bagian barat, dan sekitar perairan Likupang. Berdasarkan analisis indeks musim penangkapan (IMP), puncak penangkapan ikan pelagis kecil diduga terjadi pada bulan Juli, September, dan November dengan masing-masing IMP sebesar 150%, 229% 123%.

Berdasarkan indikator perikanan tersebut, rekomendasi pengelolaan perikanan yang disarankan adalah: (1) Mengupayakan pengalokasian daerah perairan buka tutup (*open close system*) (misalnya: daerah pemijahan dan asuhan ikan); (2) Peningkatan kepatuhan dan pengawasan terhadap penggunaan ukuran mata jaring minimal terutama pada alat tangkap *mini purse seine* (pajeko) sesuai aturan dalam PERMEN-KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas; (3) Peningkatan kepatuhan dan pengawasan terhadap implementasi aturan perizinan pemasangan rumpon sesuai KEPMEN-KP Nomor 7 Tahun 2022 tentang alokasi rumpon pada jalur penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
EXECUTIVE SUMMARY	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Tujuan	2
C. Metode Pengambilan Data dan Indikator yang Digunakan.....	3
C1. Indeks musim penangkapan	4
C2. <i>Catch per unit effort</i> (CPUE)	5
C3. Daerah penangkapan ikan	5
C4. Parameter pertumbuhan.....	6
C5. Panjang rata-rata (\bar{L}).....	7
C6. Panjang ikan pertama kali dewasa (L_m)	7
C7. Panjang ikan pertama kali tertangkap (L_c).....	7
C8. Mortalitas dan laju eksploitasi	8
C9. <i>Spawning potential ratio</i> (SPR).....	8
PROFIL WILAYAH PENGELOLAAN.....	10
A. Area Pengelolaan Perikanan	10
B. Kondisi dan Karakteristik Area Pengelolaan	11
B1. Pola Arus Laut	12
B2. Suhu Permukaan Laut (SPL)	14
B3. Salinitas	15
C. Kajian Terkait	16
KONDISI STOK SUMBER DAYA IKAN PELAGIS KECIL.....	18
A. Sumber Daya Ikan Pelagis.....	18
B. <i>Catch per Unit Effort</i> (CPUE).....	20
C. Kondisi Stok Beberapa Spesies Ikan Pelagis Kecil Dominan.....	27
D. Armada dan Alat Tangkap	30
D1. Armada Tangkap	30
D2. Alat tangkap.....	33
E. Daerah dan Musim Penangkapan	35
E1. Daerah penangkapan ikan.....	35
E2. Musim penangkapan ikan.....	36

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	38
A. Kesimpulan	38
B. Rekomendasi.....	39
REFERENSI	40
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715 dan 716	1
Gambar 2. Lokasi pendataan ikan pelagis kecil di Provinsi Sulawesi Utara	3
Gambar 3. Peta <i>grid</i> untuk penentuan lokasi penangkapan ikan	6
Gambar 4. WPPNRI 716 (PERMEN-KP No.18/2014) dan wilayah perairan 12 mil laut Provinsi Sulawesi Utara.....	10
Gambar 5. Pola arus laut Perairan Laut Sulawesi dan sekitarnya berdasarkan kondisi musim	13
Gambar 6. Sebaran suhu rata-rata permukaan laut Sulawesi Utara.....	14
Gambar 7. Suhu rata-rata permukaan laut Sulawesi Utara bagian utara.....	15
Gambar 8. Sebaran salinitas perairan Laut Sulawesi.....	16
Gambar 9. Spesies ikan pelagis dominan yang terdata di Perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716	18
Gambar 10. Jenis ikan pelagis kecil dominan di Sulawesi Utara.....	19
Gambar 11. Hasil tangkapan ikan pelagis kecil dalam satuan kg dan individu (ekor) pada bulan Mei 2019-Desember 2021	20
Gambar 12. Total tangkapan (kg) dan upaya penangkapan (trip) yang terdata pada bulan Mei 2019-Desember 2021	20
Gambar 13. Sebaran total hasil tangkapan (kg) ikan pelagis kecil di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716)	21
Gambar 14. Sebaran trip penangkapan ikan pelagis kecil di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716)	22
Gambar 15. CPUE ikan pelagis kecil di Sulawesi Utara, WPPNRI 716.....	24
Gambar 16. Perubahan CPUE ikan pelagis kecil (a) total ikan pelagis; (b) Scombridae; dan (c) Carangidae	25
Gambar 17. CPUE ikan pelagis kecil berdasarkan <i>grid</i> daerah penangkapan di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716).....	26
Gambar 18. Penampakan armada kapal pajeko/pukat cincin (<i>mini purse seine</i>)	31
Gambar 19. Kapal pajeko yang sedang bersandar di PPP Tumumpa.....	32
Gambar 20. Aktivitas pembongkaran hasil tangkapan pelagis kecil di Likupang Dua	32
Gambar 21. Alat tangkap pukat cincin (<i>purse seine</i> / Sumber: FAO, 2020)	33
Gambar 22. Produktivitas hasil tangkapan pukat cincin (<i>purse seine</i>) berdasarkan penggunaan alat bantu pengumpul ikan (<i>fish aggregating device</i>)	34
Gambar 23. Komposisi jenis hasil tangkapan ikan yang didaratkan oleh alat tangkap <i>mini purse seine</i> sejak Mei 2019 – Desember 2021	34
Gambar 24. Jarak pemasangan rumpon berdasarkan alat tangkap pukat cincin yang beroperasi di WPPNRI 716 (Data Mei 2019 – Desember 2021)	35
Gambar 25. Daerah penangkapan ikan pelagis kecil di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716)	36
Gambar 26. Indeks musim penangkapan ikan pelagis kecil (a) bulanan dan (b) musim di perairan Sulawesi Utara (WPPNRI 716)	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis ikan pelagis kecil yang ditemukan di Perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716	18
Tabel 2. CPUE ikan pelagis kecil di Perairan Sulawesi Utara	23
Tabel 3. Jenis ikan pelagis kecil yang dominan didaratkan di lokasi pendaratan	27
Tabel 4. Parameter populasi dan kondisi stok ikan pelagis kecil di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716).....	28
Tabel 5. Spesifikasi dan jumlah kapal pajeko (<i>mini purse seine</i>) yang terdata pada bulan Mei 2019 – Desember 2021	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur data dan penjelasan cara pengisian data.....	43
Lampiran 2. Proses unggah data ke dalam server menggunakan aplikasi WCSFish	46
Lampiran 3. <i>Script</i> pendugaan parameter pertumbuhan dan laju eksploitasi menggunakan Rstudio.....	48
Lampiran 4. Sebaran frekuensi panjang ikan.....	52
Lampiran 5. Sebaran spasial CPUE berdasarkan daerah penangkapan kelompok famili ikan Carangidae dan Scombridae	53
Lampiran 6. Sebaran nelayan di desa pesisir Kabupaten Minahasa Utara dan Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.....	54
Lampiran 7. Pengoperasian alat tangkap pukat cincin (<i>mini purse seine</i>) yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara.....	55

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Indonesia merupakan penyumbang produksi perikanan tangkap (*marine capture production*) dunia terbesar ketiga setelah Cina dan Peru yaitu sekitar 6,71 juta ton pada tahun 2018 atau meningkat sekitar 5,96% dari tahun 2017 (6,31 juta ton) (FAO, 2018). Salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia adalah Provinsi Sulawesi Utara yang menyumbang produksi perikanan tangkap nasional sebesar 322.694 ton (5%) terhadap produksi perikanan nasional tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 25% dari produksi tahun 2015 (PUSDATIN-KKP, 2020). Perairan Sulawesi Utara termasuk dalam dua wilayah pengelolaan, antara lain Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 yang juga berbagi perairan dengan beberapa provinsi (Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Maluku Utara) dan WPPNRI 715 yang berada diperairan bagian selatan, sebagian Kabupaten Minahasa Utara dan sebagian Kota Bitung, serta berbagi wilayah perairan dengan beberapa provinsi (Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat (Gambar 1).

Gambar 1. Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715 dan 716

Salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar di WPPNRI 716 adalah perairan Laut Sulawesi. Pada tahun 2017 perairan Laut Sulawesi memiliki produksi perikanan tangkap sebesar

190.132 ton atau menyumbang sekitar 48,32% dari produksi perikanan Provinsi Sulawesi Utara (PUSDATIN - KKP, 2017). Jenis komoditas utama perikanan tangkap yang banyak dimanfaatkan di Laut Sulawesi salah satunya yaitu perikanan pelagis kecil (layang, kembung, tongkol, dan teri). Perikanan pelagis kecil memiliki peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi wilayah, khususnya wilayah yang memiliki potensi sumber daya ikan yang besar. Kelompok ikan pelagis kecil merupakan sumber daya ikan yang berekonomis penting karena banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sehingga secara ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan wilayah pesisir. Selain itu, ikan pelagis kecil juga berperan sebagai penghubung tingkatan trofik atas dan bawah dalam struktur jaring makanan.

Melihat pentingnya perikanan pelagis kecil secara ekologi dan ekonomi, khususnya bagi nelayan kecil, maka perikanan pelagis kecil perlu dikelola secara berkelanjutan. Provinsi Sulawesi Utara kedepannya dapat menjadi daerah percontohan dalam pengembangan pengelolaan perikanan pelagis yang berkelanjutan. Perlu kolaborasi dari berbagai pihak guna mendapatkan model pengelolaan sumber daya ikan yang dapat mencapai sasaran keberlanjutan. Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat, serta Forum Ilmiah dan Konsultatif Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIKP2B) Provinsi Sulawesi Utara dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perikanan di daerah telah berkomitmen untuk mengembangkan sebuah program pengelolaan perikanan pelagis kecil berkelanjutan di perairan Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716). Salah satu keluaran yang diharapkan adalah tersedianya sebuah kebijakan terkait penangkapan ikan pelagis kecil berdasarkan titik acuan perikanan (*fisheries reference point*).

Titik acuan perikanan merupakan salah satu indikator penting dan menjadi dasar fundamental dalam proses pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan aktivitas penangkapan ikan. Titik acuan perikanan ditetapkan secara bersama-sama dengan dukungan dari peneliti Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (KOMNAS KAJISKAN), serta universitas/ perguruan tinggi. Titik acuan perikanan terdiri dari beberapa parameter acuan, baik secara langsung terkait dengan karakteristik spesies (misalnya panjang ikan) ataupun secara tidak langsung dari segi upaya penangkapan (misalnya jumlah kapal atau durasi waktu penangkapan).

Titik acuan perikanan diperoleh melalui hasil analisis kajian kondisi stok ikan pelagis kecil dari data aktivitas pemantauan pendaratan ikan di beberapa lokasi Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716. Kegiatan pemantauan pendaratan ikan pelagis kecil dilakukan mulai bulan Februari 2019 di Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Data yang terkumpul terdiri dari data trip penangkapan, armada penangkapan, hasil tangkapan, jenis ikan, harga ikan, dan komposisi ukuran panjang ikan. Titik acuan tersebut kemudian akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan atau regulasi pengelolaan perikanan. Adanya regulasi dan pembatasan aktivitas penangkapan (*regulation and limitation*) merupakan bagian dari intervensi perikanan yang dapat mendukung ketersediaan sumberdaya secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengendalian tangkapan dalam pengelolaan perikanan pelagis kecil berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan upaya mengatur aktivitas penangkapan untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan (RAPP) di Perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716.

B. Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi terkait pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716. Dokumen ini berisi informasi ilmiah berkaitan dengan kondisi pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil di Laut Sulawesi yang bisa digunakan sebagai pertimbangan ilmiah bagi para pihak dalam merumuskan strategi pengelolaan perikanan di Provinsi Sulawesi Utara.

C. Metode Pengambilan Data dan Indikator yang Digunakan

Pengambilan data menggunakan protokol pendataan ikan yang dikeluarkan oleh Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam proses pendataan digunakan beberapa alat dan bahan, antara lain: kamera digital, papan ukur, timbangan, form pengambilan data, peta grid penangkapan, alat tulis, buku panduan identifikasi ikan dan pengenalan alat tangkap. Data yang sudah terkumpul oleh enumerator di lapangan selanjutnya diunggah ke server fisheries database menggunakan aplikasi berbasis Android (Lampiran 2).

Gambar 2. Lokasi pendataan ikan pelagis kecil di Provinsi Sulawesi Utara

Metode pengambilan data dilakukan melalui kegiatan pemantauan pendaratan ikan (*fish landing monitoring*) dengan cara melakukan *sampling* pada armada penangkapan ikan kurang lebih selama 7-15 hari setiap bulannya di beberapa lokasi pendaratan ikan. Pada masing-masing lokasi telah ditempatkan satu orang enumerator yaitu di Pasar Bersehati (Kelurahan Calaca, Kota Manado), Pelabuhan Perikanan Kema (Kelurahan Kema Tiga, Kabupaten Minahasa Utara), Likupang Dua (Kelurahan Likupang Dua, Kabupaten Minahasa Utara), Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa (Kelurahan Tumumpa Dua, Kota Manado), Bukide (Desa Bukide, Kabupaten Kepulauan Sangihe), Bukide Timur (Desa Bukide Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe), Para (Desa Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe) dan lokasi pendaratan Tidore (Kelurahan Tidore, Kabupaten Kepulauan Sangihe) (Gambar 2). Data yang dikumpulkan terdiri dari data trip penangkapan (operasi penangkapan, armada, hasil tangkapan, jenis ikan, harga ikan) dan data ukuran panjang ikan (Lampiran 1). Pengumpulan data trip penangkapan dilakukan sejak bulan Mei 2019 – Desember 2021, sedangkan data ukuran panjang ikan sudah dimulai sejak bulan Februari 2019 – Mei 2021.

Indikator pengelolaan perikanan yang digunakan sebagai titik acuan adalah kondisi stok ikan pelagis kecil dengan pendekatan data panjang (*length-based assessment*) dan pendugaan kelimpahan relatif ikan melalui analisis *Catch per Unit Effort* (CPUE). Parameter populasi yang digunakan untuk analisis kondisi stok terdiri dari indikator ukuran panjang, parameter pertumbuhan, mortalitas, laju eksploitasi, dan *Spawning Potential Ratio* (SPR) (Badrudin, 2015).

C1. Indeks musim penangkapan

Analisis pola musim penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan metode persentase rata-rata (*average percentage methods*) yang didasarkan pada analisis deret waktu (*time series analysis*) (Spiegel 1961 dalam Ulrich & Andersen, 2004). Perhitungan indeks musim penangkapan (IMP) dan daerah penangkapan dilakukan sebagai berikut:

- Perhitungan nilai CPUE per bulan (U_i) dan rata-rata bulanan CPUE dalam setahun (U):

$$U = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m U_i$$

- Perhitungan U_p yaitu rasio U_i terhadap U yang dinyatakan dalam persen:

$$U_p = \frac{U_i}{U} \times 100\%$$

- Perhitungan indeks musim penangkapan:

$$IMP = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^t U_p$$

total IMP jika dijumlahkan dalam satu tahun = 1200%

- Jika jumlah IMP \neq 1200%, maka diperlukan penyesuaian pada rumus IMP sebagai berikut:

$$IMPS_i = \frac{1200}{\sum_{i=1}^m IMP} \times IMP$$

Jika dalam perhitungan terdapat nilai ekstrem pada U_p , maka nilai IMP tidak digunakan dalam perhitungan indeks musim. Nilai yang digunakan adalah median (Md) dari IMP tersebut. Jika nilai $Md \neq 1200\%$, maka perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

- Kriteria penentuan musim adalah sebagai berikut:

$$\text{IMPMD}_i = \frac{1200}{\sum_{i=1}^m \text{Mdi}} \times \text{Mdi}$$

- Indeks musim lebih dari 1 (IMP>100%) → kondisi musim
- Indeks musim kurang dari 1 (IMP<100%) → kondisi tidak musim
- Keadaan penangkapan disebut normal apabila IMP=1 (100%)

C2. Catch per unit effort (CPUE)

Indikator CPUE adalah kelimpahan relatif dari stok sumberdaya ikan yang dieksploitasi pada suatu daerah penangkapan (Gulland, 1969). CPUE juga diartikan sebagai suatu metode untuk menentukan hasil tangkapan perikanan laut atau produksi yang dirata-ratakan dalam tahunan dan merupakan indikator kelimpahan relatif stok ikan. CPUE merupakan metode kontemporer yang paling umum untuk memperkirakan kelimpahan relatif dari stok ikan yang dieksploitasi sebagai indeks kelimpahan (Gordon et al., 2003). Tingkat tangkapan atau CPUE adalah jumlah tangkapan per unit upaya selama interval waktu dan didefinisikan sebagai berikut:

$$\text{CPUE} = \frac{\text{Catch (ind)}}{\text{Effort (trip)}} = q \times B$$

Untuk meminimalkan kesalahan dalam pengukuran dalam perhitungan CPUE, upaya penangkapan perlu distandarisasi terutama pada perikanan yang menggunakan berbagai alat tangkap (*multigear*). Hal ini disebabkan bervariasinya upaya penangkapan yang dapat menyebabkan pendugaan kelimpahan tidak akurat ketika daya tangkap (*catchability*) berubah dari waktu ke waktu (Gordon et al., 2003; Maunder & Punt, 2004). Standardisasi tingkat penangkapan (f) dapat dilakukan dengan menggunakan alat tangkap standar dengan menghitung *Fishing Power Index* (FPI). Perhitungan CPUE dilakukan secara spasial berdasarkan *grid* daerah penangkapan ikan dan secara temporal berdasarkan bulan pengambilan data.

C3. Daerah penangkapan ikan

Informasi mengenai daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dikumpulkan melalui pendekatan partisipatif. Informasi yang terkumpul bersifat *real time* dan pengambilan data dilakukan kepada nelayan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan. Analisis daerah penangkapan dilakukan secara spasial dengan melihat sebaran intensitas trip penangkapan pada lokasi *fishing ground* berdasarkan *grid* daerah penangkapan. Peta *grid* yang digunakan sesuai panduan dari BRPL-KKP yang kemudian skalanya diperkecil menjadi 6 menit (Gambar 3).

Gambar 3. Peta grid untuk penentuan lokasi penangkapan ikan

C4. Parameter pertumbuhan

Kajian parameter pertumbuhan pada dasarnya menyangkut penentuan tubuh ikan sebagai suatu fungsi dari umur. Pendugaan parameter pertumbuhan meliputi panjang asimtotik (L_{∞}), yaitu rata-rata panjang ikan pada usia yang sangat tua (cm), koefisien pertumbuhan (k), dan t_0 yang merupakan umur teoritis ikan ketika panjang ikan nol (tahun). Analisis parameter pertumbuhan digunakan untuk menentukan indikator pengelolaan perikanan. Koefisien pertumbuhan (k) didefinisikan sebagai parameter yang menentukan seberapa cepat ikan mencapai panjang asimtotiknya (Sparre & Venema, 1998). Menurut Pauly (1980), ikan yang memiliki nilai koefisien pertumbuhan yang tinggi umumnya memiliki umur yang relatif pendek. Koefisien pertumbuhan diperoleh menggunakan model *Von Bertalanfy* dengan persamaan sebagai berikut (Sparre & Venema, 1998):

$$L_t = L_\infty [1 - e^{-k(t-t_0)}]$$

L_t = panjang saat umur t (cm); L_∞ = panjang asimtotik/rata-rata panjang ikan yang sangat tua (cm); k = koefisien pertumbuhan (tahun^{-1}); dan t_0 = umur teoritis ikan ketika panjang ikan nol (tahun).

Analisis pendugaan parameter pertumbuhan (k dan L_∞) dilakukan dengan metode ELEFAN yang tersedia pada perangkat lunak Rstudio (Lampiran 3). Pendugaan t_0 dihitung berdasarkan persamaan empiris Pauly (1984):

$$\text{Log}(-t_0) = -0,392 - 0,275 \text{Log} L_\infty - 1,038 \text{Log} K$$

C5. Panjang rata-rata (\bar{L})

Panjang rata-rata (\bar{L}) merupakan salah satu indikator yang dijadikan titik acuan dalam pengelolaan perikanan (Cope & Punt, 2009; Trenkel et al., 2007). Jika laju eksploitasi meningkat, maka pada umumnya panjang rata-rata ikan akan menurun. Panjang rata-rata ikan yang tertangkap dapat diperoleh melalui persamaan berikut:

$$\bar{L} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i}{n}$$

\bar{L} = panjang rata-rata; L_i = panjang ikan ke- i ; n = jumlah contoh data

C6. Panjang ikan pertama kali dewasa (L_m)

Panjang ikan pertama kali dewasa (*maturity*) merupakan ukuran rata-rata ikan yang berada pada kondisi dewasa atau matang gonad. Menurut Cope & Punt (2009), nilai L_m dapat digunakan sebagai titik acuan dalam pengelolaan perikanan. Pendugaan nilai L_m diperoleh menggunakan data sebaran frekuensi panjang ikan, kemudian dianalisis menggunakan persamaan Froese & Binohlan (2000):

$$\log L_m = 0,8979 * \log L_\infty - 0,0782$$

L_m = panjang pertama kali dewasa; L_∞ = panjang asimtotik

Nilai L_m spesies *Decapterus macarellus* dan *Selar crumenophthalmus* diperoleh menggunakan referensi dari data primer yang diolah.

C7. Panjang ikan pertama kali tertangkap (L_c)

Panjang ikan pertama kali tertangkap adalah ukuran panjang dimana 50% ikan tertahan dan 50% dilepaskan oleh suatu alat tangkap ikan (Sparre & Venema, 1998). Panjang rata-rata pertama kali ikan tertangkap (L_c) diperoleh menggunakan persamaan Beverton & Holt (Sparre & Venema, 1998):

$$SL = \frac{1}{1 + \exp(a - bL)}$$

dimana nilai a (*intercept*) dan b (*slope*) diperoleh dari persamaan regresi linear berikut:

$$\text{Ln} \left(\frac{1}{SL} - 1 \right) = a - bL$$

SL = estimasi nilai panjang; L = nilai tengah panjang (cm); SL_c = frekuensi panjang relatif kumulatif.

Selanjutnya, nilai L_c diperoleh dari persamaan berikut:

$$L_c = -a/b$$

Analisis pendugaan panjang rata-rata ikan pertama kali tertangkap menggunakan bantuan program Rstudio (Lampiran 3). Menurut Froese & Binohlan (2000), ikan harus melakukan pemijahan terlebih dahulu, setidaknya satu kali sebelum tertangkap untuk menghindari penangkapan berlebih (*overfishing*), sehingga idealnya ukuran L_c lebih besar dari ukuran panjang ikan pertama kali dewasa (L_m).

C8. Mortalitas dan laju eksploitasi

Mortalitas menggambarkan tingkat kematian individu total (Z) pada suatu populasi, yang disebabkan oleh kematian secara alami (M) ataupun akibat kegiatan penangkapan (F) dalam satu tahun. Hubungan antara Z dan F dapat mengestimasi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan atau laju eksploitasinya (E) (Osio et al., 2015). Tingkat eksploitasi (E) menjadi parameter indikator dalam menggambarkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan untuk menduga tekanan penangkapan pada suatu populasi, dengan titik acuan 0,5 atau pada kondisi MSY ($F=M$) (Gulland, 1971; Pauly, 1984).

Menurut Sparre & Venema (1998), parameter mortalitas meliputi mortalitas alami (M), mortalitas penangkapan (F), dan mortalitas total (Z). Analisis pendugaan nilai M dan Z dilakukan dengan bantuan perangkat lunak RStudio (Lampiran 3). Nilai M diduga dengan menggunakan metode Hoenig (1983), Pauly (1980), dan Then (2015), sedangkan nilai Z diduga dengan kurva tangkapan yang dilinearakan berdasarkan data panjang (*linearized length-converted catch curve*). Jika nilai Z dan M sudah diketahui, maka nilai F dapat ditentukan melalui hubungan:

$$F = Z - M$$

Selanjutnya Pauly (1984) menyatakan laju eksploitasi (E) dapat ditentukan dengan membandingkan F dengan Z sebagai berikut :

$$E = \frac{F}{Z}$$

C9. Spawning potential ratio (SPR)

SPR adalah proporsi dari rata-rata potensi reproduksi sumber daya yang disebabkan oleh tekanan penangkapan. SPR menggambarkan perbandingan dari *spawning stock biomass per recruit* (SSBR) di bawah berbagai tingkat laju kematian (mortalitas) penangkapan terhadap SSBR teoritis sebelum ada penangkapan (*virgin stock*). Sebelum ada kegiatan penangkapan, nilai SPR sumber daya ikan dapat mencapai 100% dari potensi reproduksi alamiahnya. Dengan demikian, perhitungan SPR dapat menggambarkan kapasitas reproduksi dari suatu stok sumber daya ikan. Nilai SPR biasanya digunakan sebagai titik acuan batas (*limit reference point*) bagi pengelolaan perikanan dengan data terbatas (*poor data fisheries*) (Prince et al., 2015; Sparre & Venema, 1998).

Parameter yang dibutuhkan dalam analisis SPR adalah nilai rasio kematian alami dan koefisien pertumbuhan (M/K), panjang asimtotik (L), dan panjang ikan pertama kali dewasa (L_m). Untuk menghitung nilai SPR, biomassa dihitung untuk setiap kelompok panjang ikan dan *spawning stock biomass* (SSB). SBB dihitung menggunakan persamaan:

$$SSB = \sum_{t=t_m}^{t\lambda} \bar{N}_t \cdot \bar{W}_t$$

\bar{W}_t = rata-rata "weight-at-age"; \bar{N}_t = populasi pada waktu tertentu

SSB dihitung pada tingkat "pristine" (B_0), kemudian SPR dihitung untuk tingkat L_c dan F yang berbeda dengan membagi SSB yang dieksploitasi dengan SSB "pristine":

$$SPR = \frac{SSB_F}{SSB_{F=0}}$$

Hasil analisis nilai SPR berkisar antara 0-1 atau dalam persentase 0-100%. Menurut Badrudin (2015), titik acuan (SPR *reference point*) untuk kelompok ikan teleost adalah 20%, jika lebih rendah maka laju rekrutmen akan menghadapi resiko penurunan (*declining*); *proxy targets* untuk *Maximum Sustainable Yield* (MSY) sebesar 30-40% SPR sedangkan untuk *Maximum Economic Yield* (MEY) sebesar 50% SPR. Analisis pendugaan nilai SPR dilakukan menggunakan metode LB-SPR (*length-based spawning potential ratio*) secara daring melalui situs <http://barefootecologist.com.au/lbspr> (Hordyk et al., 2015).

PROFIL WILAYAH PENGELOLAAN

A. Area Pengelolaan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18/PERMEN-KP/2014, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 meliputi wilayah perairan Laut Sulawesi dan perairan utara Laut Halmahera serta berbatasan dengan wilayah teritorial 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Filipina, dan Palau. Kawasan perairan di dalam WPPNRI 716 yang banyak dikenal oleh masyarakat antara lain: Teluk Seboko di sekitar Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan, Kepulauan Sangihe – Talaud, Pulau Derawan, dan kawasan utara Pulau Halmahera (Gambar 4).

Gambar 4. WPPNRI 716 (PERMEN-KP No.18/2014) dan wilayah perairan 12 mil laut Provinsi Sulawesi Utara

Laut Sulawesi merupakan wilayah perairan penting dalam WPPNRI 716 yang merupakan salah satu daerah penangkapan utama ikan pelagis di Provinsi Sulawesi Utara dan daerah lain. Laut Sulawesi memiliki peran ekologis yang sangat besar bagi perikanan pelagis, yaitu sebagai daerah pemijahan (*spawning-ground*) bagi beberapa jenis ikan tertentu. Laut Sulawesi terletak disebelah utara Provinsi Sulawesi Utara, sebelah utara dibatasi oleh Samudera Pasifik dan Kepulauan Sulu, Laut Sulu dan Kepulauan Filipina, sebelah timur dibatasi oleh Kepulauan Sangihe Talaud dan perairan Pulau Morotai (Provinsi Maluku Utara), serta sebelah barat berbatasan langsung dengan perairan Tarakan (Provinsi Kalimantan Utara). Perairan ini berbentuk basin besar, kedalaman dapat mencapai 6.500 meter, memiliki arus yang kuat,

parit samudera yang dalam, serta gunung laut yang tinggi dan bergabung menjadi pulau vulkanik, mengakibatkan terbentuknya ciri oseanografi yang kompleks (Rahmadi & Puspasari, 2015). Hal tersebut berpeluang besar mempengaruhi tingginya produksi perikanan pelagis di WPPNRI 716 karena peluang ketersediaan unsur hara yang lebih tinggi.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Lebih detail dalam lampiran Y terkait pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan, menyebutkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil, diluar minyak dan gas. Aktivitas perikanan tangkap pelagis di kawasan WPPNRI 716, khususnya di perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara sebagai wilayah atau area yang diajukan sebagai wilayah pengelolaan didominasi oleh armada pukat cincin (*purse seine*) dengan komoditas hasil tangkapan dominan berupa ikan cakalang, tongkol, layang, kembung, teri, dan tuna (PUSDATIN - KKP, 2018). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/KEPMEN-KP/2022 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI, potensi perikanan tangkap di WPPNRI 716 sebesar 626.045 ton dengan potensi perikanan pelagis kecil sebesar 197.012 ton. Berdasarkan tingkat pemanfaatannya, kelompok ikan pelagis kecil berada pada status pemanfaatan penuh (*fully-exploited*), yang artinya upaya penangkapan tidak memungkinkan untuk ditambah, agar tingkat pemanfaatan tidak bergerak ke angka yang lebih tinggi.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu sentra industri perikanan tangkap di Indonesia, terdapat beberapa pelabuhan perikanan penting dan kawasan industri pengolahan hasil perikanan. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki kepentingan pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil tertinggi di Laut Sulawesi, WPPNRI 716. Sulawesi Utara memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengelola sumber daya ikan pelagis yang dimanfaatkan. Pemahaman terkait kondisi stok ikan pelagis kecil di wilayah ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait strategi pengelolaan yang tepat.

B. Kondisi dan Karakteristik Area Pengelolaan

Laut Sulawesi secara oseanografis tercirikan oleh adanya palung Palawan di bagian utara, sebuah ujung utara Pulau Sulawesi pada batas selatan, dan Laut Bohol antara Visayas dan Mindanao Utara. Laut Sulawesi diakui sebagai ekosistem laut besar, terdiri dari dua laut besar (Sulu dan Sulawesi) yang dipisahkan oleh Kepulauan Sulu; dan beberapa laut yang lebih kecil: Laut Sibuyan, Visayan, dan Camotes di timur laut dan Laut Bohol lebih jauh ke selatan antara Bohol dan Mindanao. 'Laut marjinal' ini sebagian besar tertutup oleh daratan pulau (USAID Ocean and Fisheries Partnership, 2019). Terdapat pulau-pulau kecil serta ekosistem pesisir penting di Laut Sulawesi, seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, yang menjadi habitat bagi sumber daya ikan. Berdasarkan aspek geologisnya, Laut Sulawesi merupakan potongan kolam samudera kuno yang terbentuk 42 juta tahun yang lalu di lingkungan yang jauh dari massa daratan apapun. Pada masa 20 juta tahun silam, gerakan mengeras telah mendorong kolam laut ini cukup dekat ke gunung api Indonesia dan Filipina untuk menerima runtuhannya vulkanik. Laut Sulawesi juga dibanjiri dengan jatuhnya benua, termasuk batu bara, yang berasal dari pegunungan muda yang baru berkembang di Kalimantan. Arus laut yang kuat, parit samudra yang dalam dan gunung laut yang tinggi, bergabung dengan pulau vulkanik, mengakibatkan terbentuknya karakteristik oseanografis yang kompleks.

Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dalam ekosistem Laut Sulawesi memiliki sumbangsih terkait sumbangan area ekosistem laut penting seperti lamun, terumbu karang, dan mangrove. Beberapa titik terumbu karang yang terus menerus terbentang dari daerah pesisir Kalimantan Timur dan sepanjang pantai utara Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara, berakhir di

Taman Laut Nasional Bunaken di mana terdapat tingkat keanekaragaman spesies karang yang luar biasa. Lokasi terkaya menampung 25-30% spesies karang pembentuk terumbu di seluruh wilayah Indo-Pasifik. Hal ini telah memberikan dukungan yang kuat terhadap pemilihan Taman Nasional Bunaken sebagai salah satu kawasan konservasi laut (KKL) unggulan di Indonesia (Turak dan DeVantier, 2003; USAID Ocean and Fisheries Partnership, 2019).

Faktor lingkungan menjadi hal yang sangat relevan terhadap pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya kondisi oseanografi. Kondisi oseanografi di Indonesia secara umum dipengaruhi oleh karakteristik perairan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Aliran air yang masuk dari Pasifik ke Samudera Hindia melalui perairan Indonesia dikenal dengan Indonesia *Trough Flow* (IFT) (Gordon, 2005; Susanto et al., 2006; Suniada & Susilo, 2018). Beberapa parameter oseanografi yang berpengaruh terhadap dinamika sumber daya ikan antara lain suhu permukaan laut (SSL), pola arus, dan salinitas. Suhu permukaan laut sangat terkait dengan ketersediaan makanan alami berkaitan dengan sebaran klorofil-a, secara bersamaan suhu dan klorofil-a memberikan pengaruh terhadap dinamika CPUE tangkapan ikan pelagis (Suniada & Susilo, 2018).

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, sumber daya perikanan di wilayah tersebut akan berkembang dengan baik. Jenis sumber daya tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sumber daya ikan pelagis besar, pelagis kecil, ikan karang, ikan demersal, udang-udangan, dan biota lainnya. Provinsi Sulawesi utara merupakan wilayah yang mayoritas nelayan menjadikan perikanan pelagis besar dan pelagis kecil sebagai komoditas utama.

B1. Pola Arus Laut

Sebagai gerbang utama dari proses masuknya Arus Lintas Indonesia (ARLINDO), Laut Sulawesi membawa sekitar 15 *sverdrup current* massa air hangat dan asin dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia. Pengaruh komponen gaya Coriolis dapat terjadi di Laut Sulawesi, yang mengakibatkan ARLINDO yang terbentuk cenderung berbelok ke arah kanan dari arah alirannya (Atmadipoera & Mubaraq, 2017). Arus utama di Laut Sulawesi secara dominan membawa massa air masuk ke Selat Makassar (Sprintall et al. 2009; Atmadipoera et al. 2015; Atmadipoera & Mubaraq, 2017). Di Perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, arus ini terlihat cukup kuat pada daerah kepulauan (Gambar 5) yang mungkin disebabkan karena wilayah perairan kepulauan Sangihe Talaud terdapat pertemuan massa air Pasifik Utara dan Pasifik Selatan (Radjawane & Hadipoetranto, 2014). Arus di Selat Makassar didukung hampir secara eksklusif oleh ARLINDO dari Februari hingga September, tetapi dari Oktober hingga Januari (musim barat) angin utara mendominasi Laut Sulawesi dan arus Mindanao berbalik ke timur, dan pusaran bergerak ke timur, dengan air dari Laut Sulu yang mengalir melalui bagian barat Laut Sulawesi ke selat Makassar. Di bagian utara Laut Sulawesi, pergerakan air biasanya lemah dan tidak teratur, tetapi pergerakan ke Laut Sulu terjadi dari bulan Maret hingga Juli dan di bulan-bulan lainnya ketika pergerakan kemudian mengarah ke barat daya. Saat kondisi pasang surut terjadi, baik pada musim barat maupun musim timur, arus surut akan berbalik arah dari arah datangnya pasang, namun saat musim barat arus akan lebih kuat mendorong Kembali massa air ke arah utara (Gambar 5). Salah satu yang menarik dari arus laut adalah fungsinya dalam mendistribusikan unsur hara sebagai bagian penting dari ketersediaan makanan alami. Arus laut yang bergerak naik akan membawa nutrisi dari perairan yang lebih dalam ke permukaan (*upwelling*). Unsur hara yang terbawa ke atas akan dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk bisa berkoloni dengan baik. Kehadiran fitoplankton tersebut akan membawa ikan-ikan untuk datang mencari makan. Pada Bulan Januari, *upwelling* lebih banyak muncul di Indonesia Timur. Sementara di Indonesia Barat dapat dikatakan tidak ada *upwelling*. Di Laut Sulawesi, salah satu daerah mengalami *upwelling* adalah perairan Sangihe Talaud (Dewi, 2018). Sebaliknya dalam USAID Ocean and Fisheries Partnership (2019) menyebutkan bahwa *upwelling* kemungkinan besar di wilayah Filipina dan di Laut Sulu dan Sulawesi tidak mungkin terjadi. Pergerakan dinamis perairan laut di Laut Sulu-Sulawesi mengedarkan nutrisi yang kaya dan tahap larva dari banyak spesies laut melintasi batas-batas negara. Pada dasarnya arus berperan penting dalam proses distribusi telur dan larva ikan, migrasi ikan dewasa, tingkah laku diurnal, dan keberadaan makanan alami.

Gambar 5. Pola arus laut Perairan Laut Sulawesi dan sekitarnya berdasarkan kondisi musim

B2. Suhu Permukaan Laut (SPL)

Suhu rata-rata permukaan air laut di perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716, pada umumnya dipengaruhi oleh sumber massa air dari arah timur-utara dan timur-selatan. Pola ini terlihat bergantian setiap pergantian musim, pada bulan November-Mei sumber massa air yang lebih dingin berasal dari arah utara, sedangkan bulan Juni-Oktober sumber massa air yang lebih dingin berasal dari Laut Maluku. Pada akhir tahun di Laut Sulawesi akan mengalami musim penghujan sehingga permukaan laut akan cenderung memiliki suhu yang rendah. Pada saat musim penghujan terjadi, wilayah utara-timur Kepulauan Sangihe dan Talaud akan cenderung memiliki suhu lebih rendah dibanding perairan disebelah barat. Suhu rata-rata tertinggi ditemukan pada musim kemarau yang masuk pada bulan Mei ($29,79^{\circ}\text{C}$, $\text{SD} \pm 0,45$) dan Juni ($29,92^{\circ}\text{C}$, $\text{SD} \pm 0,37$), sedangkan pada saat musin peralihan ke musim penghujan kenaikan suhu rata-rata juga terjadi yakni pada bulan Oktober ($29,70^{\circ}\text{C}$, $\text{SD} \pm 0,47$). Intensitas penangkapan ikan pelagis kecil di wilayah bagian timur pada dasarnya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah bagian barat Pulau Sangihe dan bagian utara Provinsi Sulawesi Utara. Sebaran suhu permukaan air laut (SPL) sangat penting dalam penentuan daerah potensial penangkapan ikan karena sangat terkait terhadap kondisi fisiologis ikan. Suhu perairan sangat mempengaruhi aktifitas dan metabolisme tubuh ikan, sehingga suhu berpengaruh terhadap penyebaran ikan di perairan. Ikan layang cenderung menempati ruang yang relatif lebih hangat pada nilai SPL $29,8^{\circ}\text{C}$ (Safruddin, 2013). Di perairan Tanjung Putting dan perairan Lampung kelimpahan ikan terbesar ditemukan pada kisaran suhu $29-30^{\circ}\text{C}$ (Ma'mun et al., 2019).

Gambar 6. Sebaran suhu rata-rata permukaan laut Sulawesi Utara (Sumber: Citra Sentinel-2 Tahun 2019)

Selain mempengaruhi kondisi fisiologis ikan, suhu juga sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pakan alami. Suhu juga berpengaruh terhadap sebaran klorofil-a. Klorofil-a identik dengan adanya fitoplankton yang merupakan sumber makanan primer bagi organisme laut, terutama ikan pelagis kecil. Ketersediaan klorofil-a pada suatu perairan dipengaruhi oleh sumber nutrient dan intensitas cahaya matahari.

Gambar 7. Suhu rata-rata permukaan laut Sulawesi Utara bagian utara (Sumber: Citra Sentinel-2 Tahun 2019)

B3. Salinitas

Salinitas merupakan salah satu aspek oseanografi yang secara langsung berkorelasi terhadap keberadaan ikan pelagis (Ma'mun et al., 2019). Pada dasarnya salinitas sangat terkait dengan kondisi suhu di perairan, semakin tinggi suhu maka perairan akan merespon secara positif dengan turut naiknya kondisi salinitas. Hal ini terkait dengan penguapan air terutama di permukaan. Salinitas permukaan di laut terbuka bervariasi antara 33-37 ppt dengan nilai rata-rata 35 ppt, hasil tangkapan ikan tertinggi di perairan Halmahera terjadi pada rentang salinitas 30,6-34,9 ppt (Tangke et al., 2016). Salinitas perairan laut di sekitaran daerah pesisir sangat dipengaruhi oleh *run-off* air tawar dari daratan, terutama di sekitar muara sungai. Salinitas dalam tubuh ikan berperan dalam penyesuaian tekanan osmotik antara sitoplasma dari sel-sel dalam tubuh ikan dengan keadaan salinitas di sekelilingnya. Ikan akan memilih perairan yang sesuai dengan tekanan osmotiknya untuk berada pada suatu perairan (Baskoro et al., 2011; Ma'mun et al., 2019). Beberapa jenis ikan layang (*Decapterus russellii* dan *Decapterus macrosoma*) sangat peka terhadap perubahan lingkungan terutama salinitas, korelasi salinitas terhadap hasil tangkapan bersifat positif (Atmaja & Nugroho, 2017).

Berdasarkan sebaran salinitas secara spasial di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716, salinitas tertinggi di sekitaran daratan utama Pulau Sulawesi adalah 32,6 ppt (SD, $\pm 0,91$), dengan rata-rata salinitas 31,59 ppt, lebih rendah dibandingkan salinitas di perairan Kepulauan Sangihe yang memiliki rata-rata salinitas 32,05 ppt (Gambar 8). Perbedaan salinitas antara perairan kepulauan dan daratan utama dikarenakan jumlah muara sungai yang menyuplai air tawar lebih banyak ditemukan di perairan sekitaran daratan utama. Selama musim hujan, kelebihan curah hujan sekitar 840 mm, dan penurunan salinitas adalah 1,2 ppt. Namun dengan lapisan homogen 30 m, kelebihan curah hujan tersebut hanya menghasilkan penurunan sebesar 0,9 ppt. Oleh karena itu, masuknya air dari Laut Cina harus berkontribusi pada penurunan salinitas, dari Juli hingga Oktober massa air dengan salinitas antara 33 dan 33,4 ppt masuk ke Laut Sulu. Peningkatan salinitas dari November hingga April bertepatan dengan masuknya maksimum air asin dari Pasifik (USAID Ocean and Fisheries Partnership, 2019).

SALINITAS PROVINSI SULAWESI UTARA

Gambar 8. Sebaran salinitas perairan Laut Sulawesi (Sumber: Survei lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara tahun 2017)

C. Kajian Terkait

Sumber daya ikan pelagis yang dominan dimanfaatkan di WPPNRI 716 adalah ikan layang (*Decapterus macarellus*) dengan kontribusi produksi hingga 60% (DJPT, 2016; Makapedua et al., 2021). Dalam Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, status tingkat pemanfaatan perikanan pelagis kecil berada pada tingkat *fully-exploited* sebesar 70%. Angka ini menunjukkan bahwa pada pemanfaatan sumber daya pelagis kecil perlu dikelola lebih baik agar tidak mengarah ke hal yang lebih buruk.

Berdasarkan hasil kajian terhadap data yang dikumpulkan oleh PPP Tumumpa dan data SLO (Surat Layak Operasi) PSDKP, *purse seine* menjadi unit standar dalam penentuan *catch per unit effort* (CPUE). Hasil CPUE dari tahun 2016 – 2019 cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Untuk mencapai tingkat produksi berkelanjutan pada perikanan pelagis kecil layang (*Decapterus macarellus*), total tangkapan maksimum per tahunnya yang harus dipertahankan adalah sebesar

89.400 ton/tahun yang dihasilkan oleh tingkat upaya 2.565 unit kapal standar 6 GT (*gross tonnage*). Hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016, berkaitan dengan data yang digunakan, kondisi stok perikanan pelagis kecil layang di WPPNRI 716 berada pada tingkat moderat atau dalam kondisi yang baik, berdasarkan pendekatan model surplus produksi (Makapedua et al., 2021).

Dalam hasil kajian USAID Ocean and Fisheries Partnership (2019) dengan menggunakan pendekatan model surplus produksi, menunjukkan kondisi yang sama dengan Makapedua et al., (2021), bahwa pada tahun 2015 perikanan pelagis kecil dalam kondisi yang baik. Dalam kajian serupa, terkait kondisi perikanan pelagis kecil khususnya ikan layang, namun menggunakan pendekatan panjang (*length-based assessment*) menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan ikan layang di Laut Sulawesi, WPPNRI 716, berada pada tingkat *fully exploited* (pemanfaatan penuh) sehingga aktifitas pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil layang perlu diatur dengan ketat, agar tidak mengarah ke kondisi lebih buruk.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Rahmadi & Puspasari (2015), mengutarakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya produktifitas perikanan pelagis kecil di wilayah perairan Laut Sulawesi, WPPNRI 716, dikarenakan adanya dukungan kondisi habitat yang menunjang kehidupan sumber daya ikan, seperti faktor oseanografi dan kondisi ekosistem laut. Penurunan hasil tangkapan ikan pada tahun 2012 diakibatkan salah satunya karena terjadinya degradasi ekosistem (BPPL, 2012; Rahmadi & Puspasari, 2015). Penilaian kondisi perikanan layang dengan menggunakan pendekatan EAFM (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*) menunjukkan kondisi dari beberapa domain antara lain domain sumber daya ikan "*medium level*", habitat dan ekosistem "*good*", teknik penangkapan ikan "*good*", ekonomi "*poor*", social "*good*", dan management institusi "*good*" (Puansalaing et al., 2021).

Perkembangan upaya pemanfaatan perikanan pelagis kecil di Laut Sulawesi Utara (data PPP Tumumpa) dengan menggunakan armada kapal *mini purse seine* 10-30 GT dari tahun 2006-2011 mengalami peningkatan CPUE (kg/trip). Pada tahun 2011, CPUE sekitar 1,7 ton/trip di mana ikan layang (*Decapterus spp.*) dan kembung (*Rastrelliger spp.*) menjadi tangkapan dominan. Ikan layang dan selar memiliki tingkat eksploitasi $E=0,5$ di Perairan Kwadang, Provinsi Gorontalo dan di Tumumpa memiliki nilai E sebesar 0,4. Sedangkan pada spesies *Decapterus macarellus* sebagai jenis dominan memiliki tingkat eksploitasi (E) sekitar 0,42 (Balai Penelitian Perikanan Laut, 2014).

Dari beberapa literatur hasil kajian yang ditemukan, lebih banyak dijumpai mengenai perikanan layang. Hal ini terkait bahwa sumber daya perikanan pelagis kecil yang lebih masif dimanfaatkan di wilayah Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716, adalah ikan layang (*Decapterus spp.*). Namun, selain itu masih terdapat jenis sumber daya pelagis kecil yang potensial dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Jika tidak dilakukan pengelolaan atau kajian lebih komprehensif terhadap perikanan pelagis kecil tersebut, dikhawatirkan sumber daya akan menuju ke arah yang dapat membahayakan keberlanjutan sumber daya serta dapat membahayakan ketahanan pangan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

KONDISI STOK SUMBER DAYA IKAN PELAGIS KECIL

A. Sumber Daya Ikan Pelagis

Berdasarkan data panjang yang dikumpulkan selama lebih dari dua tahun terhitung sejak Februari 2019 – Desember 2021 di lokasi yang telah ditentukan, jenis ikan pelagis kecil yang tertangkap di perairan Laut Sulawesi teridentifikasi sebanyak 11 spesies dari 3 famili ikan. Hasil tangkapan ikan pelagis kecil yang paling dominan, yaitu jenis *Decapterus macarellus* (malalugis biru) sebesar 81%, selanjutnya jenis *Selar crumenophthalmus* (tude/oci) 7%, *Decapterus kurroides* (malalugis anggur merah) 4%, dan *Decapterus macrosoma* (Malalugis abu-abu) 3% (Gambar 9 dan Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan data yang telah diperoleh, jenis komoditas pelagis kecil ikan layang (*Decaperus spp.*) merupakan jenis ikan yang paling dominan dimanfaatkan oleh nelayan dibandingkan dengan jenis pelagis kecil lainnya. Gambar atau foto jenis ikan pelagis dominan disajikan dalam Gambar 10.

Gambar 9. Spesies ikan pelagis dominan yang terdata di Perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716

Tabel 1. Jenis ikan pelagis kecil yang ditemukan di Perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716

No	Family	Spesies	Nama lokal
1	Carangidae	<i>Decapterus macarellus</i>	Malalugis biru
2	Carangidae	<i>Selar crumenophthalmus</i>	Tude/Oci
3	Carangidae	<i>Decapterus kurroides</i>	Malalugis anggur merah
4	Carangidae	<i>Rastrelliger kanagurta</i>	Lehoma
5	Carangidae	<i>Decapterus macrosoma</i>	Malalugis abu-abu
6	Clupeidae	<i>Sardinella gibbosa</i>	Tandipang
7	Scombridae	<i>Rastrelliger faughni</i>	Lehoma
8	Clupeidae	<i>Sardinella lemuru</i>	Tandipang
9	Clupeidae	<i>Amblygaster sirm</i>	Tandipang
10	Clupeidae	<i>Herklotsichthys quadrimaculatus</i>	Tandipang
11	Menidae	<i>Mene maculata</i>	Ikan bulan

Decapterus macarellus

Selar crumenophthalmus

Rastrelliger kanagurta

Decapterus kurroides

Sardinella gibbosa

Decapterus macrosoma

Gambar 10. Jenis ikan pelagis kecil dominan di Sulawesi Utara

Data hasil tangkapan ikan pelagis selama periode pendataan adalah 1.170,36 ton dengan rata-rata puncak hasil tangkapan tertinggi diperoleh sekitar pertengahan tahun, berkaitan dengan kondisi cuaca pada masing-masing tahun pengambilan data. Rata-rata pada pertengahan tahun, perairan Laut Sulawesi sedang dalam kondisi tenang sehingga nelayan akan lebih produktif dalam hal mengeluarkan upaya penangkapan. Hasil tangkapan paling tinggi terdata masing-masing pada bulan September 2019 dengan total tangkapan 182.909 kg dan jumlah individu sebanyak 631.516 ekor, bulan Juli 2020 dengan total tangkapan sebesar 93.793 kg dan jumlah individu sebanyak 445.049 ekor, dan pada bulan Juli 2021 dengan total tangkapan sebesar 65.780 kg dan jumlah individu sebanyak 343.055 ekor. Hasil tangkapan ikan yang didaratkan (*total landing*) di lokasi pemantauan pendaratan ikan sejak Mei 2019 – Desember 2021 disajikan pada Gambar 11. Fluktuasi jumlah tangkapan setiap bulan dan tahunnya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan tingkat keaktifan armada penangkapan ikan di masing-masing lokasi pendataan. Pada periode pendataan bulan April – Juni 2020, terlihat bahwa ada penurunan signifikan dari periode bulan pendataan sebelumnya, hal ini merupakan pengaruh pembatasan aktivitas pada awal masa pandemi COVID19 di Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada masa awal pandemi (bulan April – Juni 2020) masih bisa melakukan pengambilan data, dikarenakan lokasi pendataan berada di pedesaan yang tidak menerapkan pembatasan aktivitas secara ketat.

Gambar 11. Hasil tangkapan ikan pelagis kecil dalam satuan kg dan individu (ekor) pada bulan Mei 2019-Desember 2021

B. Catch per Unit Effort (CPUE)

CPUE adalah kelimpahan relatif dari stok sumber daya ikan yang dieksploitasi pada suatu daerah penangkapan (Gulland, 1969). Pendugaan nilai CPUE memberikan gambaran kelimpahan relatif dari sumber daya ikan pelagis di Laut Sulawesi yang merupakan bagian dari WPPNRI 716. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan pendaratan ikan di Provinsi Sulawesi Utara sejak bulan Mei 2019 – Desember 2021. Total hasil tangkapan ikan dan total trip selama pendataan adalah 1.170,36 ton dan 1.572 trip untuk semua jenis komoditas yang didaratkan termasuk kelompok ikan pelagis besar seperti tuna, tongkol, cakalang, dan ikan sulih. Total hasil tangkapan ikan dan total trip per bulan di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716, disajikan dalam Gambar 12 dan secara spasial disajikan pada Gambar 13 dan Gambar 14.

Gambar 12. Total tangkapan (kg) dan upaya penangkapan (trip) yang terdata pada bulan Mei 2019-Desember 2021

Pola hasil tangkapan dan upaya penangkapan (jumlah trip) nelayan dominan dilakukan pada bulan Juni-Oktober setiap tahun. Hal ini berkaitan dengan musim penangkapan dan cuaca untuk mendukung proses penangkapan nelayan. Secara spasial, trip penangkapan ikan pelagis kecil dominan dilakukan mulai dari pesisir utara Sulawesi Utara meliputi wilayah perairan Teluk Manado, sebelah barat Perairan Sitaro, perairan Kabupaten Minahasa Utara bagian utara hingga barat dan

Kepulauan Sangihe bagian utara, serta perairan antara Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud (Gambar 14). Intensitas penangkapan ikan pelagis kecil cukup tinggi di daerah pesisir yang tidak terlalu jauh dari daratan utama, hal ini juga berpengaruh dari tingginya produktivitas hasil tangkapan di daerah tersebut. Penyebaran lokasi penangkapan ikan, terutama untuk armada *mini purse seine* (pukat cincin mini) sangat tergantung pada lokasi-lokasi rumpun yang mereka pasang. Jarak lokasi operasi penangkapan ikan dari *fishing base* ke lokasi penangkapan juga sangat tergantung pada ukuran dan spesifikasi kapal yang digunakan. Armada penangkapan pukat cincin yang melakukan penangkapan cukup jauh dari *fishing base* berasal dominan dari PPP Tumumpa. Jarak lokasi penangkapan yang lebih jauh dikarenakan ukuran kapal memiliki GT (*gross tonnage*) lebih besar untuk memuat logistik dan hasil tangkapan. Untuk armada penangkapan lainnya, tidak akan terlalu jauh dari daerah pesisir untuk saat melakukan penangkapan serta menerapkan metode *one day fishing*, terutama armada kapal penangkapan yang memiliki spesifikasi yang tidak terlalu besar untuk memuat logistik perbekalan dan muatan hasil tangkapan.

Gambar 13. Sebaran total hasil tangkapan (kg) ikan pelagis kecil di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716)

TOTAL TRIP PENANGKAPAN IKAN PELAGIS KECIL DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Gambar 14. Sebaran trip penangkapan ikan pelagis kecil di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716)

Ikan pelagis kecil di perairan Laut Sulawesi khususnya Provinsi Sulawesi Utara ditangkap dengan menggunakan alat tangkap jaring insang lingkaran (*encircling gillnet*), jaring insang tetap (*set gill net*), dan pukat cincin (*mini purse seine*), sehingga standarisasi terhadap alat tangkap perlu dilakukan saat melakukan proses analisis CPUE. Standarisasi dilakukan dengan menggunakan metode *Fishing Power Index* (FPI), alat tangkap dengan nilai CPUE tertinggi akan memiliki nilai FPI=1 dan digunakan sebagai alat tangkap standar. Alat tangkap standar adalah alat tangkap dengan efektivitas dan efisiensi penangkapan ikan tertinggi dibandingkan alat tangkap lainnya. Alat tangkap standar berdasarkan nilai FPI adalah alat tangkap pukat cincin. Alat tangkap pukat

cincin adalah alat tangkap dengan hasil tangkapan ikan pelagis kecil tertinggi dibandingkan hasil tangkapan menggunakan jaring insang lingkaran dan jaring insang tetap. Pendugaan nilai CPUE dilakukan berdasarkan data produksi (*catch*) dan upaya penangkapan (*effort*) yang telah distandarkan ke alat tangkap standar (pukat cincin). Nilai CPUE dilakukan untuk menduga indeks kelimpahan ikan pelagis kecil (total jenis ikan pelagis kecil) serta berdasarkan kelompok famili ikan dominan, yaitu Scombridae dan Carangidae (Tabel 2).

Tabel 2. CPUE ikan pelagis kecil di Perairan Sulawesi Utara

Tahun	Bulan	CPUE (kg/trip)		
		Pelagis kecil	Scrombidae	Carangidae
2019	Mei	170,36	27,67	172,42
	Juni	351,16	38,33	382,88
	Juli	269,54	160,27	287,02
	Agustus	312,68	147,19	363,66
	September	1518,15	53	474,31
	Oktober	382,33	10	250,90
	November	548,87	25,42	375,42
	Desember	502,95	29,5	311,49
2020	Januari	440,89	61,92	352,72
	Februari	534,28	21,67	352,29
	Maret	480,16	43,67	429,32
	April	315,26	-	315,26
	Mei	447,21	-	447,21
	Juni	304,48	-	296,44
	Juli	1.488,03	-	1.107,41
	Agustus	706,46	20	563,17
	September	1.227,16	22,5	317,45
	Oktober	951,46	25	496,66
	November	1.084,97	55	431,98
	Desember	675,50	262,5	442,92
2021	Januari	967,50	22,5	518,75
	Februari	1.173,28	112,5	772,75
	Maret	760,34	163,58	450,43
	April	1.014,54	2.822	575,91
	Mei	1.010,38	-	568,48
	Juni	1.101,05	-	861,43
	Juli	1.495	-	562,72
	Agustus	942,24	-	391,31
	September	615,25	60,83	430,69
	Oktober	639,60	55	488,84
	November	523,56	107,14	409,46
	Desember	737,88	145	707,06
Rata-rata		740,39	140,38	465,90

Kelimpahan relatif tahunan pelagis kecil menunjukkan kenaikan setiap tahunnya (Gambar 15), secara berturut-turut CPUE dari tahun 2019-2021 adalah 593,42; 764,8; 865,27 kg/trip. Kelimpahan relatif tahunan famili ikan Scombridae (*Rastrelliger spp.*) secara berturut-turut 84,55; 56,88; 178,21 kg/trip, dan famili ikan Carangidae (*Decapterus spp.*, *Selar sp.*) secara berturut-turut memiliki kelimpahan relatif sebesar 335,97; 473,44; 542,85 kg/trip. CPUE yang stabil atau CPUE yang mengalami kenaikan mengindikasikan bahwa tingkat pemanfaatan perikanan pelagis kecil terjaga dengan baik. Tingkat pemanfaatan yang terjaga dengan baik memungkinkan untuk memicu perbaikan kondisi sumber daya perikanan.

Kelimpahan ikan pelagis kecil tertinggi pada tahun 2019, 2020, dan 2021 secara berturut-turut terjadi pada bulan September (1.518,15 kg/trip); Juli (1.488,03 kg/trip); April (1.014,54 kg/trip). Sedangkan kelimpahan relatif terendah secara berturut-turut ada pada bulan Juli (269,54 kg/trip); April (315,26 kg/trip); November (523,56 kg/trip) (Gambar 16).

Gambar 15. CPUE ikan pelagis kecil di Sulawesi Utara, WPPNRI 716

(a)

Gambar 16. Perubahan CPUE ikan pelagis kecil (a) total ikan pelagis; (b) Scombridae; dan (c) Carangidae

Pendugaan CPUE juga dilakukan secara spasial berdasarkan lokasi penangkapan dengan menggunakan sistem *grid*. CPUE ikan pelagis kecil tertinggi ditemukan di perairan Laut Sulawesi sebelah barat Kepulauan Sangihe dengan kode *grid* penangkapan 6279 (Gambar 17). Meskipun memiliki CPUE yang tinggi, daerah perairan dengan kode *grid* 6279 dan sekitarnya memiliki intensitas penangkapan atau jumlah trip yang rendah. Hal ini terkait dengan jarak lokasi perairan dari *fishing base* armada penangkapan. Dibandingkan dengan lokasi penangkapan lainnya yang memiliki intensitas pemanfaatan lebih tinggi seperti perairan dengan kode *grid* 5553 dan 7998, wilayah tersebut memiliki nilai CPUE yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan tingginya persaingan penangkapan di wilayah tersebut. Tingginya intensitas penangkapan atau upaya trip pada kode *grid* 5553 dan 7998 dikarenakan nelayan dengan armada penangkapan yang memiliki spesifikasi lebih kecil lebih mudah untuk mengakses wilayah ini, seperti nelayan Calaca dan Tidore. Sebaran spasial CPUE kelompok famili Carangidae dan Scombridae disajikan pada Lampiran 5.

CPUE IKAN PELAGIS KECIL DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Gambar 17. CPUE ikan pelagis kecil berdasarkan *grid* daerah penangkapan di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716)

C. Kondisi Stok Beberapa Spesies Ikan Pelagis Kecil Dominan

Analisis kondisi stok ikan dan beberapa parameter populasi ikan pelagis kecil dilakukan pada beberapa spesies ikan dominan di perairan Laut Sulawesi (WPPNRI 716). Penentuan spesies ikan dominan dilakukan berdasarkan intensitas penangkapan, jumlah ikan yang terdata, dan target penangkapannya. Informasi yang dicatat dari pemantauan pendaratan meliputi daftar individu yang tercatat ukuran panjangnya beserta harga pasaran tiap spesies (Tabel 3).

Tabel 3. Jenis ikan pelagis kecil yang dominan didaratkan di lokasi pendaratan

No.	Nama spesies	Nama lokal	Jumlah sampel (ekor)	Harga minimum (Rp/kg)	Harga maksimum (Rp/kg)
1	<i>Decapterus macarellus</i>	Malalugis biru	20.211	5.000	25.000
2	<i>Selar crumenophthalmus</i>	Tude	8.493	5.000	32.000
3	<i>Rastrelliger kanagurta</i>	Lehoma	3.415	4.000	28.000
4	<i>Decapterus kurroides</i>	Malalugis anggur merah	3.475	5.000	22.000
5	<i>Decapterus macrosoma</i>	Malalugis abu-abu	2.537	8.000	22.000
6	<i>Sardinella gibbosa</i>	Sardin	1.261	3.000	15.000

Berdasarkan penentuan spesies ikan dominan tersebut, terdapat 6 spesies yang dilakukan analisis kondisi stok, yaitu ikan malalugis biru (*Decapterus macarellus*), tude (*Selar crumenophthalmus*), lehoma (*Rastrelliger kanagurta*), malalugis anggur merah (*Decapterus kurroides*), sardin (*Sardinella gibbosa*), dan malalugis abu-abu (*Decapterus macrosoma*). Pendugaan kondisi stok perikanan pelagis kecil dilakukan untuk jenis ikan dominan yang didaratkan dan memiliki jumlah data panjang (n) mencukupi untuk proses analisis. Pendugaan kondisi stok perikanan dilakukan dengan menggunakan pendekatan data panjang (*length-based assessment*). Data panjang yang digunakan merupakan data panjang total (*total length* (TL)) dari kegiatan pemantauan pendaratan ikan setiap bulannya sejak bulan Februari 2019 – Mei 2021. Parameter populasi yang digunakan untuk analisis kondisi stok terdiri dari parameter pertumbuhan, mortalitas, indikator ukuran panjang, laju atau tingkat eksploitasi, dan *Spawning Potential Ratio* (SPR). Pendugaan parameter populasi dan kondisi stok ikan pelagis kecil yang dominan di perairan Laut Sulawesi disajikan dalam Tabel 4.

Parameter pertumbuhan digunakan untuk menduga nilai mortalitas, laju eksploitasi, dan spawning potential ratio (SPR). Parameter pertumbuhan meliputi panjang asimtotik (L_{∞}), koefisien pertumbuhan (K), dan umur teoritis ikan ketika panjang ikan nol (t_0). Koefisien pertumbuhan merupakan parameter yang menentukan laju pertumbuhan ikan untuk mencapai panjang asimtotiknya. Semakin tinggi nilai koefisien pertumbuhan (K), maka semakin cepat ikan untuk mencapai panjang asimtotiknya (L_{∞}). Umumnya ikan yang memiliki koefisien K tinggi akan memiliki umur yang lebih pendek (A_{max}) (Sparre & Venema, 1998). Berdasarkan Tabel 4, hasil analisis pendugaan nilai koefisien pertumbuhan (K) untuk kelompok ikan malalugis atau layang (*D. macarellus*, *D. kurroides*, dan *D. macrosoma*) memiliki selang 0,88 - 0,94 tahun⁻¹, ikan selar atau tude/oci (*S. crumenophthalmus*) 0,73 tahun⁻¹, ikan kembung atau lehoma (*R. kanagurta*) 0,79 tahun⁻¹, dan ikan sardin (*S. gibbosa*) 0,85 tahun⁻¹. Umur maksimum untuk jenis-jenis ikan tersebut ada pada kisaran 4-6 tahun. Menurut Froese *et al.* (2000) dalam (Bakhtiar *et al.*, 2013), nilai $K > 0,3$ tahun⁻¹ termasuk dalam kategori yang tinggi. Ikan yang memiliki nilai koefisien pertumbuhan yang tinggi pada umumnya memiliki resiko kematian alami (*natural mortality*) atau M yang tinggi (Sparre & Venema, 1998). Kematian alami ikan *D. macarellus*, *D. kurroides*, *S. crumenophthalmus*, *R. kanagurta*, *D. macrosoma*, dan *S. gibbosa* berada pada selang 1,06-1,52 tahun⁻¹. Nilai kematian alami dipengaruhi oleh beberapa peristiwa alam, seperti proses predasi, penyakit, kelaparan, dan penuaan (Sparre & Venema, 1998).

Tabel 4. Parameter populasi dan kondisi stok ikan pelagis kecil di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716)

No.	Spesies	Parameter Pertumbuhan						Mortalitas				Indikator Panjang					% Immaturre		Indikator Stok	
		L _∞	K	t ₀	A _{max}	M	Z	F	E	L _{min}	L _{max}	L _{rata-rata}	L _m	L _c	F/M	SPR				
1	<i>Decapterus macarellus</i>	37,56	0,88	-0,17	4	1,52	2,70	1,18	0,61	9,50	38,01	20,08	23,95	13,29	1,54	0,15				
2	<i>Selar crumenophthalmus</i>	26,42	0,73	-0,23	5	1,12	2,78	1,66	0,60	7,91	26,14	16,05	19,19	13,51	2,20	0,15				
3	<i>Decapterus kurroides</i>	28,16	0,94	-0,17	4	1,38	3,36	1,98	0,59	8,31	25,81	15,41	16,73	11,91	1,44	0,11				
4	<i>Rastrelliger kanagurta</i>	32,35	0,79	-0,20	6	1,38	3,83	2,45	0,64	8,50	31,50	17,48	18,95	14,99	1,78	0,14				
5	<i>Decapterus macrosoma</i>	28,93	0,89	-0,18	4	1,25	2,89	1,65	0,57	8,37	27,01	15,39	16,81	12,25	1,32	0,17				
6	<i>Sardinella gibbosa</i>	23,40	0,85	-0,20	4	1,06	1,78	0,71	0,40	7,00	24,00	14,88	14,17	10,63	0,67	0,48				

Keterangan:

Under-exploited

Fully-exploited

Over-exploited/overfished

L_∞ : panjang asimtotik (cm)

K : koefisien pertumbuhan (tahun⁻¹)

t₀ : umur ikan pada saat panjang = 0 (tahun)

A_{max} : umur maksimum (tahun)

M : mortalitas alami (tahun⁻¹)

Z : mortalitas total (tahun⁻¹)

F : mortalitas akibat penangkapan (tahun⁻¹)

E : laju eksploitasi

L_{min} : panjang minimum dari seluruh sampel yang diukur (cm)

$\bar{L}/L_{rata-rata}$: panjang rata-rata (cm)

L_m : panjang ikan pertama kali matang gonad (cm)

L_c : panjang ikan pertama kali tertangkap (cm)

%Immaturre : persentase ikan tertangkap sebelum dewasa

F/M : rasio tingkat penangkapan

SPR : spawning potential ratio

L_{max} : panjang maksimum dari seluruh sampel yang diukur (cm)

SPR adalah indikator perikanan yang dijadikan sebagai titik acuan perikanan yang penting untuk menggambarkan kondisi stok sumber daya ikan dan kondisi pemanfaatannya. Titik batas acuan (*limit reference point*) untuk kelompok ikan teleost adalah 20% atau 0,2, jika nilai $SPR < 0,2$ menunjukkan telah terjadi penurunan stok (*over exploited*) (Badrudin, 2015). Berdasarkan hasil analisis nilai SPR, kondisi stok perikanan pelagis kecil di perairan Laut Sulawesi sebagian besar diduga berada pada status *over exploited*, dengan nilai $SPR < 0,2$. Jenis ikan yang diduga berada pada status *over exploited* adalah ikan *D. macarellus*, *S. crumenophthalmus*, *D. kurroides*, *R. kanagurta*, dan *D. macrosoma*, nilai SPR berturut-turut 0,15; 0,15; 0,11; 0,14; dan 0,17. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena ukuran rata-rata ikan yang tertangkap sebagian besar belum mengalami matang gonad (*immature*). Hal ini dapat dilihat dari proporsi ukuran ikan pertama kali tertangkap (L_c) dengan ukuran ikan pertama kali dewasa (L_m) (Lampiran 4).

Ikan malalugis biru (*D. macarrelus*) memiliki ukuran L_c 13,29 cm atau lebih kecil dari L_m , yaitu 23,95 cm dengan persentase *immature* sebesar 75%. Nilai L_m *D. macarellus* menggunakan referensi dari data primer yang diolah. Ikan malalugis anggur merah (*D. kurroides*) memiliki nilai L_c 11,97 cm atau lebih kecil dari dugaan L_m , yaitu 16,73 cm dengan persentase *immature* sebesar 70%. Ikan tude (*S. crumenophthalmus*) memiliki nilai L_c sebesar 15,09 cm yang lebih kecil dari ukuran L_m , yaitu 19,19 cm dengan persentase sebesar 85,65%. Nilai L_m *S. crumenophthalmus* menggunakan referensi dari data primer yang diolah. Ikan lehoma (*R. kanagurta*) memiliki ukuran L_c 16,10 cm atau lebih kecil dari dugaan L_m yaitu 18,95 cm dengan persentase *immature* 53,75%. Serta, ikan malalugis abu-abu (*D. macrosoma*) memiliki ukuran L_c 12,96 cm atau lebih kecil dari dugaan L_m yaitu 16,81 cm dengan persentase *immature* 68%. Menurut Froese (2004), jika ikan yang tertangkap sebagian besar diperkirakan belum melakukan pemijahan, setidaknya satu kali, maka aktivitas penangkapannya memiliki resiko tinggi terhadap upaya penangkapan berlebih (*overfishing*).

Berdasarkan persentase *immature*, tipe *overfishing* yang mungkin terjadi adalah *growth overfishing*, yaitu kondisi dimana hasil tangkapan didominasi oleh ikan yang berukuran kecil atau belum matang gonad. Dominansi hasil tangkapan ikan yang berukuran kecil dapat disebabkan karena faktor ukuran mata jaring (*mesh size*) yang kecil serta daerah penangkapan yang berada di daerah asuhan. Kelima jenis ikan tersebut dominan ditangkap menggunakan alat tangkap pukat cincin mini atau pajeko (70,48%) yang dioperasikan oleh armada dengan ukuran tonase ≤ 10 GT (26,08%), $>10-30$ GT (61,39%), dan >30 GT (12,53%). Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP Tahun 2021, pengoperasian alat tangkap pukat cincin untuk pelagis kecil dengan ukuran tonase kapal maksimal 5 GT berada di jalur penangkapan mulai dari 2-4 mil laut, $>5-30$ GT meliputi perairan 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut termasuk hingga zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan kapal berukuran >30 GT daerah operasional penangkapan hanya diperbolehkan perairan di luar 2 mil laut hingga zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Selain nilai SPR, laju eksploitasi (E) juga menjadi parameter kunci untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan karena digunakan untuk menduga tekanan penangkapan pada suatu populasi. Nilai E sangat dipengaruhi oleh laju mortalitas penangkapan (F), semakin tinggi laju mortalitas penangkapan (F) maka akan semakin tinggi laju eksploitasinya (E). Menurut Gulland (1971) dan Pauly (1984), laju eksploitasi yang optimal untuk aktivitas penangkapan ikan sebesar 0,5 atau pada kondisi MSY ($F=M$). Laju eksploitasi *D. macarellus*, *S. crumenophthalmus*, *D. kurroides*, *R. kanagurta*, dan *D. macrosoma* berturut-turut sebesar 0,61; 0,60; 0,59; 0,64; dan 0,57. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatannya melebihi tingkat pemanfaatan optimal ($E > 0,5$), sehingga pemanfaatan sumber daya ikan *D. macarellus*, *S. crumenophthalmus*, *D. kurroides*, *R. kanagurta*, dan *D. macrosoma* terindikasi berada pada kondisi penangkapan berlebih (*overfishing*). Sedangkan untuk *S. giibosa* memiliki laju eksploitasi yang masih berada pada tingkat moderat (*under exploited*) dengan nilai $E < 0,5$ yakni $E=0,4$. Kondisi pemanfaatan berlebih mengharuskan pengelola untuk tidak melakukan penambahan aktifitas pemanfaatan, baik dari segi *input* upaya maupun dari segi *output* atau jumlah hasil tangkapan.

Dalam kerangka pengelolaan, sumber daya ikan yang terindikasi mengalami *fully exploited* atau *over exploited* merupakan target utama yang harus dikelola untuk memperbaiki kondisi status stok sumber daya ikan tersebut. Beberapa alternatif strategi pengelolaan perikanan yang dapat dilakukan, diantaranya adalah 1) pengaturan penggunaan alat tangkap yang dioperasikan, yaitu mengatur ukuran mata jaring sesuai dengan aturan yang tercantum di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No.18 Tahun 2021; 2) pengaturan aktivitas penangkapan melalui pengurangan upaya tangkap (*fishing effort*), yaitu dengan mengurangi intensitas penangkapan ikan pada spesies *D.macarellus*, *S.crumenophthalmus*, *R.kanagurta*, *D.macrososma* dan *D.kurroides* sebagai target tangkapan ikan utama; 3) pengawasan terhadap daerah penangkapan yang sesuai dengan mengacu pada PERMEN-KP No. 18 Tahun 2021, atau di wilayah daerah asuhan dan mencari makan ikan pelagis kecil. Hal ini bertujuan agar ikan yang berukuran yuwana (*juvenile*) tidak tertangkap, sehingga mempunyai waktu untuk tumbuh dewasa, setidaknya hingga mencapai ukuran panjang pertama kali matang gonad (*Length at first maturity*). Dengan demikian, bentuk strategi pengelolaan tersebut diprediksi dapat memberikan dampak positif terhadap pemulihan stok ikan. Pemilihan strategi pengelolaan haruslah mempertimbangkan seberapa adaptif strategi pengelolaan tersebut dapat diterapkan.

Pendugaan kondisi stok ikan juga dapat dilihat menggunakan parameter rasio F/M. Rasio F/M menunjukkan rasio tingkat kematian akibat penangkapan terhadap kematian alami suatu sumberdaya ikan, nilai rasio F/M>1 menunjukkan jumlah kematian ikan akibat penangkapan lebih besar dari kematian alaminya. Berdasarkan rasio F/M menunjukkan indikasi yang sama terhadap indikator tingkat eksploitasi (E), seluruh jenis sumber daya ikan memiliki nilai F/M>1, kecuali *S. gibbosa* dengan nilai F/M=0,67.

D. Armada dan Alat Tangkap

D1. Armada Tangkap

Jumlah armada penangkapan ikan Provinsi Sulawesi Utara yang dioperasikan di perairan Laut Sulawesi, WPPNRI 716, pada tahun 2017 berjumlah 22.865 unit kapal yang terbagi atas 8.750 unit kapal tanpa motor, 7.877 unit kapal motor tempel, dan 6.238 unit kapal motor yang terbagi atas ukuran kapal <5 GT 4.407 unit, 5-10 GT 1.258 unit, dan 573 unit kapal >10 GT (PUSDATIN-KKP, 2017). Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan menjelaskan bahwa alat tangkap ini masuk dalam kelompok jenis alat tangkap ikan jaring lingkaran. Pengoperasian alat tangkap ini bersifat aktif, berupa jaring dengan bentuk dasar empat persegi panjang, yang terdiri dari sayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah dengan atau tanpa cincin dan tali kerut serta salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong yang dioperasikan dengan cara dilingkarkan untuk mengurung gerombolan ikan pelagis. Berdasarkan aktivitas pendataan perikanan di lokasi pemantauan sejak bulan Mei 2019 – Desember 2021, armada yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil dominan adalah pukat cincin pelagis kecil dengan 1 kapal atau dalam bahasa lokal masyarakat menyebut sebagai pajeko (*mini purse seine*). Selebihnya adalah alat tangkap jaring insang tetap dan jaring insang lingkaran. Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal adalah jaring lingkaran bertali kerut yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis kecil dengan menggunakan satu kapal.

Gambar 18. Penampakan armada kapal pajeko/pukat cincin (*mini purse seine*/Sumber: PERMEN-KP No. 18 Tahun 2021)

Dari data yang diperoleh selama pemantauan aktivitas pendaratan ikan, khususnya untuk armada pajeko sebagai armada yang mendominasi memiliki ukuran panjang kapal sekitar 11-35 m, tonase kotor (*gross tonnage*) 5-60 GT, kekuatan mesin 30-660 PK, dan berbahan material kayu, fiber, besi (Tabel 5). Kegiatan perikanan tangkap pelagis kecil sebagian besar berada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa dengan jumlah kapal pajeko yang terdata sebanyak 79 unit. Kapal pajeko yang mendaratkan ikan di PPP Tumumpa rata-rata berukuran besar (10-60 GT) dengan wilayah penangkapan berada di perairan Laut Sulawesi (WPPNRI 716) dan Laut Maluku (WPPNRI 715) (Gambar 19). Selain PPP Tumumpa, beberapa kapal pajeko yang melakukan pendaratan ikan di PP Kema, dan Likupang Dua juga melakukan operasi penangkapan di Laut di WPPNRI 716.

Tabel 5. Spesifikasi dan jumlah kapal pajeko (*mini purse seine*) yang terdata pada bulan Mei 2019 – Desember 2021

Lokasi	Panjang Kapal (m)	Material Kapal	Kekuatan Mesin (PK)	Kapasitas Palka (Kg)	Ukuran Tonase (GT)		
					<10	10-30	>30
Calaca	14,5-19	Kayu	80-120	2.000-6.000	1	6	-
Kema Tiga	12-35	Kayu	80-450	2.000-10.000	6	1	-
Likupang Dua	12-17	Kayu	80-120	2.000-6.000	22	9	-
Tidore	12,95-24	Kayu	120-300	3.000-4.000	-	9	-
Tumumpa Dua	18-29	Kayu, Fiber, Besi	80-660	4.000-20.000	-	39	40

Sumber: Data Primer

Gambar 19. Kapal pajeko yang sedang bersandar di PPP Tumumpa (Sumber: FIKP2B Sulawesi Utara)

Aktivitas bongkar muat hasil tangkapan dari armada kapal pajeko biasanya dilakukan pada pagi atau sore hingga malam hari di dermaga perkampungan atau pelabuhan perikanan resmi. Lokasi pembongkaran hasil tangkapan ikan sekaligus menjadi lokasi penjualan ikan hasil tangkapan oleh nelayan. Penangkapan dilakukan dengan lama trip antara 1-14 hari tergantung ukuran kapal yang digunakan dan jarak daerah penangkapan. Umumnya, semakin besar ukuran kapal tersebut maka semakin lama jumlah hari tripnya. Lama hari trip sangat tergantung terhadap kemampuan kapal membawa cadangan bahan bakar, jumlah es, dan kapasitas penampungan ikan di atas kapal (palka) selama melaut.

Gambar 20. Aktivitas pembongkaran hasil tangkapan pelagis kecil di Likupang Dua (Sumber: FIKP2B Sulawesi Utara)

D2. Alat tangkap

Jenis alat tangkap yang dominan digunakan sebagai alat penangkap jenis ikan pelagis kecil adalah pukat cincin (*purse seine*) sebesar 96,37%. Kategori pukat cincin yang banyak beroperasi di perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara adalah jenis *mini purse seine* dengan panjang badan jaring <1.000 meter dan ukuran mata jaring (*mesh size*) terkecil antara 2,54-5,08 cm. Alat tangkap ini dioperasikan dengan cara mengurung gerombolan ikan (*schooling*) dengan cara mengitarinya pada kecepatan kapal tertentu (sesuai kekuatan mesin) hingga kedua ujung tali ris pada jaring bertemu, kemudian tali cincin pada bagian bawah jaring dikerutkan sehingga membentuk kantong yang akan menjadi tempat ikan berkumpul (Gambar 21). Hasil pemantauan pendaratan ikan yang dilakukan mencatat jumlah armada kapal ikan yang menggunakan alat tangkap pukat cincin dan aktif beroperasi sebanyak 134 unit kapal dari total 143 armada penangkapan pelagis kecil. Dilokasi pemantauan, PPP Tumumpa menjadi lokasi armada alat tangkap pukat cincin atau *pajeko* paling banyak beroperasi di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716, yakni sebanyak 78 unit kapal dengan jumlah nelayan/anak buah kapal (ABK) yang terlibat adalah 1.672 orang ABK dari jumlah rata-rata ABK per kapal terhadap jumlah armada yang ada.

Gambar 21. Alat tangkap pukat cincin (*purse seine* / Sumber: FAO, 2020)

Hasil tangkapan ikan dengan alat tangkap pukat cincin merupakan kelompok ikan pelagis kecil sebesar 49,49%, sedangkan kelompok jenis ikan pelagis besar (tuna, tongkol, cakalang, sunglir, barakuda) sebesar 50,51%. Komposisi tiga jenis ikan pelagis kecil yang dominan didaratkan adalah jenis malalugis biru (*D. macarellus*), tude/oci (*S. crumenophthalmus*), dan malalugis anggur merah (*D. kurroides*) (Gambar 23). Biasanya dalam pengoperasiannya, alat ini menggunakan bantuan alat pengumpul ikan (*fish aggregating device*) seperti penggunaan lampu dan rumpon. Hasil pemantauan pendaratan ikan menunjukkan bahwa dominan hasil tangkapan ikan oleh alat tangkap pukat cincin menggunakan bantuan rumpon lampu dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan sebesar 88% (Gambar 22). Pengoperasian alat tangkap pukat cincin (*purse seine*) di Laut Sulawesi disajikan pada Lampiran 7.

Gambar 22. Produktivitas hasil tangkapan pukat cincin (*purse seine*) berdasarkan penggunaan alat bantu pengumpul ikan (*fish aggregating device*)

Gambar 23. Komposisi jenis hasil tangkapan ikan yang didaratkan oleh alat tangkap *mini purse seine* sejak Mei 2019 – Desember 2021

Penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang rumpon. Dalam Pasal 12 huruf (d) termuat bahwa pemasangan rumpon harus minimal berjarak 10 mil laut dan pemasangannya tidak boleh berpola *zig-zag*. Hasil pendataan partisipatif kepada nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan dengan rumpon di perairan Laut Sulawesi, menunjukkan bahwa pemasangan rumpon di Laut Sulawesi berjarak antara 0,5-22 mil laut, namun sebagian besar masih kurang dari 10 mil laut (Gambar 24).

Gambar 24. Jarak pemasangan rumpon berdasarkan alat tangkap pukat cincin yang beroperasi di WPPNRI 716 (Data Mei 2019 – Desember 2021)

E. Daerah dan Musim Penangkapan

E1. Daerah penangkapan ikan

Data daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dikumpulkan dari hasil pemantauan pendaratan ikan setiap harinya melalui pendekatan secara partisipatif kepada nelayan. Data yang terkumpul bersifat *real time* dan pengambilan data dilakukan pada setiap armada kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya. Intensitas penangkapan tertinggi oleh armada kapal pelagis kecil dominan berada di perairan Laut Sulawesi, yakni perairan sekitar Teluk Manado, pulau-pulau di Minahasa Utara, Tanahwangko bagian utara, perairan Sangihe bagian barat, dan sekitar perairan Likupang, hanya beberapa armada yang sesekali melakukan operasi penangkapan di perairan Laut Maluku (WPPNRI 715), tergantung spesifikasi kapal untuk memuat bahan logistik guna menunjang operasional penangkapan (Gambar 25).

Gambar 25. Daerah penangkapan ikan pelagis kecil di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716)

E2. Musim penangkapan ikan

Musim penangkapan ikan pelagis diduga melalui analisis pola musim penangkapan dengan berpatokan terhadap nilai Indeks Musim Penangkapan (IMP). Informasi pola musim penangkapan di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716), ditunjukkan pada Gambar 26. Berdasarkan informasi musim penangkapan tersebut maka efektivitas dan tingkat keberhasilan kegiatan operasi penangkapan bisa ditingkatkan dan resiko kerugian penangkapan bisa dikurangi.

Gambar 26. Indeks musim penangkapan ikan pelagis kecil (a) bulanan dan (b) musim di perairan Sulawesi Utara (WPPNRI 716)

Musim penangkapan ikan pelagis di perairan Sulawesi Utara (WPPNRI 716) berdasarkan nilai kelimpahan (CPUE) teridentifikasi pada bulan Juli– Desember, yang ditunjukkan dengan nilai $IMP > 1$ (100%), sedangkan pada bulan Januari – Juni teridentifikasi sebagai musim paceklik (tidak musim) dengan nilai $IMP < 1$. Nilai IMP tertinggi yang teridentifikasi sebagai puncak musim penangkapan adalah bulan Juli, September, dan November dengan masing-masing IMP sebesar 150%, 229%, 123%, sedangkan nilai IMP terendah yang teridentifikasi sebagai musim paceklik terjadi pada bulan Maret (50%). Dibandingkan dengan hasil analisis yang dipaparkan oleh Majore et al., (2014) bahwa beberapa jenis ikan malalugis atau layang (*Decapterus spp.*) di Perairan Manado memiliki musim penangkapan pada bulan April – Juli, sedangkan untuk perairan Teluk Tomini, WPPNRI 715, memiliki pola sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa musim penangkapan di Teluk Tomini pada spesies *Decapterus macarellus* terjadi pada Maret – Mei (Majore et al., 2014), sebagai akibat dari perbedaan karakteristik waktu musim penghujan. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan aliran massa air dingin (Gambar 6). Perbedaan musim penangkapan antara perairan Laut Sulawesi Utara dengan Teluk Tomini kemungkinan besar terjadi karena adanya perbedaan letak geografis.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Komposisi hasil tangkapan ikan pelagis kecil di perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716, didominasi oleh ikan malalugis biru (*Decapterus macarellus*) 81%, tude (*Selar crumenophthalmus*) 7%, malalugis anggur merah (*Decapterus kurroides*) 4%, dan malalugis abu-abu (*Decapterus macrosoma*) 3%. Selain ikan pelagis kecil, terdapat hasil tangkapan ikan pelagis besar yaitu ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*), panitang (*Thunnus obesus*), dan tongkol deho (*Euthynnus affinis*, *Auxis rochei*, *Auxis thazard*).
2. Ikan pelagis kecil di perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPPNRI 716, paling dominan ditangkap menggunakan pukot cincin atau *pajeko* (*mini purse seine*) menggunakan armada berukuran panjang 7-35 m, tonase kotor 5-60 GT, dan ukuran panjang badan jaring < 1.000 m.
3. Kelimpahan relatif tahunan pelagis kecil secara berturut-turut dari tahun 2019-2021 adalah 593,42; 764,8; 865,27 kg/trip, kelimpahan relatif tahunan keluarga ikan Scombridae (*Rastrelliger* spp.) secara berturut-turut 84,55; 56,88; 178,21 kg/trip, dan keluarga ikan Carangidae (*Decapterus* spp., *Selar* sp.) secara berturut-turut memiliki kelimpahan relatif sebesar 335,97; 473,44; 542,85 kg/trip. Secara keseluruhan, CPUE sebagai indeks kelimpahan relatif menunjukkan kenaikan dari tahun 2019-2021.
4. Kondisi stok ikan pelagis kecil di perairan Laut Sulawesi berdasarkan nilai SPR berada pada kondisi *over exploited* (SPR < 0,2) dan *under exploited* (SPR > 0,3). Jenis ikan yang terindikasi pada kondisi pemanfaatan berlebih atau *over exploited* adalah ikan malalugis biru (*D. macarellus*), tude (*S. crumenophthalmus*), malalugis anggur merah (*D. kurroides*), lehoma (*R. kanagurta*), dan malalugis abu-abu (*D. macrosoma*) dengan nilai SPR berturut-turut sebesar 0,15; 0,15; 0,11; 0,14 dan 0,17. Selain itu, tingkat laju eksploitasi spesies tersebut juga diduga pada kondisi yang melebihi tingkat pemanfaatan optimumnya (*overfishing*) dengan nilai $E > 0,5$. Sedangkan untuk spesies ikan yang memiliki kondisi *under exploited* adalah ikan sarden (*S. gibbosa*) dengan nilai SPR sebesar 0,48 dan tingkat pemanfaatan (E) masih berada di tingkat moderat (*under exploited*), yaitu $E < 0,5$.

5. Jenis ikan yang mengalami kondisi *over exploited* memiliki persentase *immature* yang tertangkap sebesar >60%. Berdasarkan kondisi tersebut, aktivitas penangkapan ikan pelagis kecil memiliki resiko tinggi terhadap upaya penangkapan berlebih (*overfishing*) dan terindikasi terjadi penurunan stok (*over exploited*). Dalam kerangka pengelolaan, kondisi tersebut menjadi prioritas utama untuk dilakukan pengelolaan guna memperbaiki kondisi stok ikan.
6. Indikator kondisi stok dari nilai F/M juga menunjukkan hal yang serupa, dimana 5 jenis ikan pelagis kecil yaitu malalugis biru (*D. macarellus*), tude (*S. crumenophthalmus*), malalugis anggur merah (*D. kurroides*), lehoma (*R. kanagurta*), dan malalugis abu-abu (*D. macrosoma*) memiliki nilai F/M>1 yang mengindikasikan terjadinya upaya penangkapan berlebihan.
7. Intensitas penangkapan tertinggi oleh armada kapal pelagis kecil dominan berada di perairan Laut Sulawesi, terutama dibagian pesisir, yakni perairan sekitar Teluk Manado, pulau-pulau di Minahasa Utara, Tanahwangko bagian utara, perairan Sangihe bagian barat, dan sekitar perairan Likupang.
8. Berdasarkan analisis indeks musim penangkapan (IMP) puncak musim penangkapan terjadi bulan Juli, September, dan November dengan masing-masing IMP sebesar 150%, 229%, 123%.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi teknis pengelolaan yang dapat diberikan berdasarkan kondisi yang dijelaskan dalam dokumen ini antara lain:

1. Mengupayakan peningkatan nilai SPR pada level tidak lebih rendah atau sama dengan 20% sebagai *limit reference point* atau nilai laju eksploitasi tidak lebih tinggi dari 0,5.
2. Mengupayakan pengalokasian daerah perairan buka tutup (*open close system*) agar dapat menurunkan jumlah tangkapan ikan yang masih belum siap bereproduksi, terutama pada daerah-daerah pesisir yang menjadi area asuhan bagi ikan pelagis kecil pada bulan tertentu.
3. Peningkatan kepatuhan dan pengawasan terhadap penggunaan ukuran mata jaring minimal terutama pada alat tangkap *mini purse seine* (pajeko) sesuai standar dan aturan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas.
4. Penguatan sistem pengumpulan data pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Peningkatan kepatuhan dan pengawasan terhadap implementasi aturan perizinan pemasangan rumpon dan teknis pemasangan rumpon sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang alokasi rumpon pada jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

REFERENSI

- Atmadipoera, A., & Mubaraq, G. (2017). Struktur dan Variabilitas Arlindo Di Laut Sulawesi. *Jurnal Kelautan Nasional*, 11(3), 159. <https://doi.org/10.15578/jkn.v11i3.6116>
- Atmaja, S. B., & Nugroho, D. (2017). Aplikasi Model "Beverton dan Holt" Bagi Ikan Layang (*Decapterus* spp.) di Laut Natuna dan Sekitarnya. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 11(6), 11. <https://doi.org/10.15578/jppi.11.6.2005.11-16>
- Badrudin, M. (2015). Pedoman teknis estimasi spawning potential ratio (SPR). In *Protokol Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan: Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan* (pp. 65–80). Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Badan Penelitian dan pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- Bakhtiar, N. M., Solichin, A., & Saputra, W. (2013). Pertumbuhan dan Laju Mortalitas Lobster Batu Hijau (*Panulirus homarus*) di Perairan Cilacap Jawa Tengah. *Management of Aquatic Resources Journal (Maquares)*, 2, 1–10.
- Balai Penelitian Perikanan Laut. (2014). Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI). In 1 (Issue 75).
- Cope, J. M., & Punt, A. E. (2009). Length-Based Reference Points for Data-Limited Situations: Applications and Restrictions. *Marine and Coastal Fisheries*, 1, 169–186.
- Dewi, L. C. (2018, June 29). *Pemodelan Pola Arus Laut Dapat Memetakan Daerah Potensial Perikanan Tangkap*. Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan. <https://kkp.go.id/brsdm/artikel/4789-pemodelan-pola-arus-laut-dapat-memetakan-daerah-potensial-perikanan-tangkap>
- FAO. (2018). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the Sustainable Development Goals*.
- Froese, R., & Binohlan, C. (2000). Empirical relationships to estimate asymptotic length, length at first maturity and length at maximum yield per recruit in fishes, with a simple method to evaluate length frequency data. *Journal of Fish Biology*, 56(4), 758–773. <https://doi.org/10.1006/jfbi.1999.1194>
- Froese, R. (2004). Keep it simple: three indicators to deal with overfishing. *Fish and Fisheries*, 5, 86–91.
- Froese, Rainer, Winker, H., Gascuel, D., Sumaila, U. R., & Pauly, D. (2016). Minimizing the impact of fishing. *Fish and Fisheries*, 17(3), 785–802. <https://doi.org/10.1111/faf.12146>
- Gordon, D., Goudswaard, P. C., Hara, M., Jul-Larsen, E., Kapasa, C. K., Kolding, J., Malasha, I., Musando, B., Njaya, F., Overa, R., Songore, N., Ticheler, H., Weyl, O., & Zwieter, P. A. M. van. (2003). *Management, co-management or no management? Major dilemmas in southern African freshwater fisheries 2. Case studies* (E. Jul-Larsen, J. Kolding, R. Overa, J. R. Nielsen, & P. A. M. van Zwieter (eds.)).
- Gulland, J. A. (1969). *Manual of Methods for Fish Stock Assessment Part.1 Fish Population Analysis*. Food and Agricultural Organization (FAO).
- Gulland, J. A. (1971). *The Fish Resources of the Ocean*. Fishing News (Books).

- Hordyk, A., Ono, K., Valencia, S., Loneragan, N., & Prince, J. (2015). A novel length-based empirical estimation method of spawning potential ratio (SPR), and tests of its performance, for small-scale, data-poor fisheries. *ICES Journal of Marine Science*, 72(1), 217–231.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangk, (2021).
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, (2022).
- Ma'mun, A., Priatna, A., Amri, K., & Nurdin, E. (2019). Hubungan Antara Kondisi Oseanografi Dan Distribusi Spasial Ikan Pelagis Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 712 Laut Jawa. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 25(1), 1. <https://doi.org/10.15578/jppi.25.1.2019.1-14>
- Majore, E. P., Luasunaung, A., & Budiman, J. (2014). Fishing season analysis of scad mackerel (*Decapterus* sp.) in North Sulawesi and its surrounding waters based on catch landing in Fish Landing Center of Tumumpa. *Aquatic Science & Management*, 2(2), 44. <https://doi.org/10.35800/jasm.2.2.2014.12409>
- Makapedua, D. M., Hargiyatno, I. T., Montolalu, R. I., Putra, D., & Yasman, Y. A. (2021). *Bioeconomic Model for Small Pelagic Fishery in Fisheries Management Area (FMA) 716 Including Sulawesi Waters and North Halmahera*.
- Maunder, M. N., & Punt, A. E. (2004). Standardizing catch and effort data: a review of recent approaches. *Fisheries Research*, 70, 141–159.
- Osio, G. C., Orio, A., & Millar, C. P. (2015). Assessing the vulnerability of Mediterranean demersal stocks and predicting exploitation status of un-assessed stocks. *Fisheries Research*, 171, 110–121.
- Pauly, D. (1980). On the interrelationships between natural mortality, growth parameters, and mean environmental temperature in 175 fish stocks. *ICES Journal of Marine Science*, 39(2), 175–192. <https://doi.org/10.1093/icesjms/39.2.175>
- Pauly, D. (1984). *Fish Population Dynamics in Tropical Waters: A Manual for Use with Programmable Calculators*. International Center for Living Aquatic Resources Management.
- Prince, J., Victor, S., Kloulchad, V., & Hordyk, A. (2015). Length based SPR assessment of eleven Indo-Pacific coral reef fishpopulations in Palau. *Fisheries Research*, 171, 42–58.
- Puansalaing, D. M., Budiman, J., Boneka, F. B., Makapedua, D. M., Lasut, M. T., Ngangi, E. L. A., Sumilat, D. A., & Darmono, O. P. (2021). Pengelolaan Perikanan Layang (*Decapterus* spp.) di Perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, Menggunakan EAFM. *Aquatic Science & Management*, 9(1), 7–16. <https://doi.org/10.35800/jasm.9.1.2021.32468>
- PUSDATIN-KKP. (2020). *Data Statistik Perikanan*.
- Radjawane, I. M., & Hadipoetranto, P. P. (2014). Karakteristik Massa Air di Percabangan Arus Lintas Indonesia Perairan Sangihe Talaud Menggunakan Data Index SATAL 2010. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 6(2), 525–536.
- Rahmadi, P., & Puspasari, R. (2015). Dinamika Ekologi Laut Sulawesi (WPP 716) Sebagai Daya Dukung Terhadap Peikanan Malalugis (*Decapterus macarellus* Cuvier, 1833). *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 21(2), 95–102.

- Safruddin. (2013). Distribusi ikan layang (*Decapterus* sp.) hubungannya dengan kondisi oseanografi di Perairan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. *Ilmu Kelautan Dan Perikanan*, 23(3), 150–156.
- Sparre, P., & Venema, S. C. (1998). *Introduksi Pengkajian Stok Ikan Tropis*. Kerjasama FAO dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan.
- Suniada, K. I., & Susilo, E. (2018). Keterkaitan Kondisi Oseanografi Dengan Perikanan Pelagis Di Perairan Selat Bali. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 23(4), 275. <https://doi.org/10.15578/jppi.23.4.2017.275-286>
- Tangke, U., Karuwal, John W. C., Mallawa, A., & Zainuddin, M. (2016). Analisis Hubungan Suhu Permukaan Laut, Salinitas, Dan Arus Dengan Hasil Tangkapan Ikan Tuna Di Perairan Bagian Barat Pulau Halmahera. In *Ipteks Psp* (Vol. 3, Issue 5, pp. 368–382).
- Trenkel, V. M., Rochet, M. J., & Mesnil, B. (2007). From model-based prescriptive advice to indicator-based interactive advice. *ICES Journal of Marine Science*, 64, 768–774.
- Ulrich, C., & Andersen, B. S. (2004). Dynamics of fisheries, and the flexibility of vessel activity in Denmark between 1989 and 2001. *ICES Journal of Marine Science*, 61, 308–322.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- USAID Ocean and Fisheries Partnertship. (2019). *Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Untuk WPPNRI 716*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur data dan penjelasan cara pengisian data

Tipe Data	Parameter	Deskripsi	Cara Pengisian
Data Utama	id_trip	kode lokasi dan tanggal pengambilan data (kode lokasi_tanggal_bulan_tahun)	CAT150220221
	tanggal	tanggal pengambilan data	15 Februari 2022
	desa	desa pengambilan data	Calaca
	pelabuhan asal	nama Pelabuhan/TPI/Pusat Pendaratan dimana kapal berangkat menuju daerah penangkapan	Calaca
	lokasi pendaratan	lokasi pendaratan ikan. Misal: Desa, Pelabuhan, TPI, Pusat Pendaratan, dll.	Pasar Bersehati
	nama nelayan	nama nelayan	Sutardy
	nama pengepul	nama pengumpul yang membeli ikan dari nelayan tersebut. Jika ikan dikonsumsi sendiri atau dijual maka diisi (-)	Ahmad
	nama kapal	nama kapal yang didata, apabila tidak punya nama kapal, maka diisi dengan nama pemilik kapal	Bintang Navila
	Pemilik kapal	nama pemilik kapal	Venal M. Pangau
	WPP	Wilayah Pengelolaan Perairan berdasarkan lokasi penangkapan ikan (<i>fishing ground</i>)	WPP-RI 716
Data Trip	tanggal berangkat	tanggal keberangkatan kapal untuk melakukan trip penangkapan	14 Februari 2022
	waktu berangkat	jam keberangkatan kapal untuk melakukan trip penangkapan	20:00:00
	tanggal pulang	tanggal kapal kembali dari trip penangkapan	15 Februari 2022
	waktu pulang	jam pada saat kapal tiba di lokasi pendaratan	06:30:00
	jumlah hari trip	total jumlah hari di laut	1
	jumlah jam menangkap	jumlah jam operasi penangkapan ikan	6 jam
	lama perendaman	lama perendaman alat tangkap (menit)	60 menit
	alat tangkap utama	alat tangkap utama yang dioperasikan nelayan	Pukat cincin (<i>mini purse seine</i>)
	alat tangkap lain	alat tangkap lain yang dioperasikan nelayan	Tidak ada
	alat bantu penangkapan	alat bantu yuntut pengoperasian alat tangkap	Rumpon dan Lampu
	lokasi penangkapan	lokasi penangkapan yang diisi dengan kode grid sesuai peta daerah penangkapan ikan	7998-1
	Kedalaman	kedalaman perairan pengoperasian alat dengan satuan meter (m)	80
	zonasi	lokasi penangkapan termasuk kawasan konservasi/ non konservasi	Non Kawasan Konservasi
	GPS	informasi Ada/Tidak penggunaan GPS pada pengoperasian penangkapan	Ya/Tidak
	jenis GPS	jenis GPS yang digunakan	Garmin 64s

Tipe Data	Parameter	Deskripsi	Cara Pengisian	
Data Kapal	Kapal andon	informasi Ya/Tidak kapal andon	Ya/Tidak	
	kategori mesin	jenis mesin yang digunakan	Mesin Tempel	
	kekuatan mesin	kekuatan mesin yang digunakan (PK)	80	
	ABK	jumlah nelayan (orang) yang pergi melakukan trip penangkapan, termasuk kapten	15	
	tonase kapal	ukuran tonase kapal dengan satuan <i>Gross Tonnage</i> (GT)	10	
	panjang kapal	panjang keseluruhan kapal (LOA/Length Over All) dengan satuan meter (m)	14,50	
	material kapal	material kapal yang digunakan (kayu/fiber/besi)	Kayu	
	tanda selar	informasi tanda selar yang terdapat di kapal	GT.16 No.1441/ KKA	
	jumlah palka	jumlah lubang palka/boks yang tersedia di kapal dengan satuan buah	3	
	kapasitas palka	kapasitas palka dalam satuan kilogram (kg)	5.000	
	freezer	tersedia atau tidaknya freezer pada kapal	Tidak ada	
	kapasitas Freezer	kapasitas freezer dalam satuan kilogram (kg)	0	
	Data Alat Tangkap	material alat tangkap	jenis bahan yang digunakan untuk alat tangkap	PE
		panjang jaring	ukuran panjang jaring yang digunakan dalam satuan meter (m)	285
panjang tali ris jaring		ukuran panjang tali ris jaring yang digunakan dalam satuan meter (m)	325	
mesh size		ukuran mata jaring yang digunakan dalam satuan centimeter (cm)	2,25	
no./ukuran pancing		no. ukuran mata pancing yang digunakan	0	
jumlah mata pancing/bubu/jaring		jumlah mata pancing yang digunakan	0	
waktu memancing		waktu memancing (matahari terbit, pagi, siang, sore, matahari terbenam, malam)	Malam	
jumlah setting		jumlah setting alat tangkap digunakan dalam trip penangkapan	4	
jenis rumpon		tipe/jenis rumpon yang digunakan	rumpon permukaan	
panjang rumpon		panjang kedalaman rumpon (>200 m atau <200m)	≤200 meter	
jenis atraktor rumpon		bahan dasar untuk membuat rumpon (daun kelapa, daun nipah, tali rafia, lainnya)	Daun kelapa	
jumlah rumpon		jumlah rumpon per 1 unit armada	3	
jarak antar rumpon		jarak pemasangan antar rumpon (mil)	22	
surat izin rumpon		informasi Ada/Tidak surat izin pemasangan rumpon	Ada	
jenis lampu		jenis lampu yang digunakan	lampu bohlam	
merk		merk lampu yang digunakan	Philips	
jumlah_lampu		total lampu di kapal yang digunakan sebagai alat pengumpul	10	
Kapasitas daya cahaya		jumlah kapasitas daya cahaya (watt)	100	

Tipe Data	Parameter	Deskripsi	Cara Pengisian
Biaya Operasional	es	biaya yang dikeluarkan untuk es (Rp.)	50.000
	bbm	biaya yang dikeluarkan untuk bbm (Rp.)	487.500
	umpan	biaya yang dikeluarkan untuk umpan (Rp.)	0
	lainnya	biaya yang dikeluarkan untuk keperluan lainnya (selain es, bbm, umpan) (Rp.)	Makan, rokok
	harga lainnya	biaya yang dikeluarkan untuk keperluan lainnya (selain es, bbm, umpan) (Rp.)	250,000
Data Hasil Tangkapan	family	nama family hasil tangkapan	Carangidae
	nama spesies	nama spesies hasil tangkapan	<i>Decapterus macarellus</i>
	nama lokal	nama lokal hasil tangkapan	layang
	harga	harga jual per kilogram (kg)	14.000
	total hasil tangkapan	total hasil tangkapan per spesies dalam satuan kilogram (kg)	250
	jumlah ekor	jumlah tangkapan individu per spesies	1.500
	cara penyimpanan	cara penyimpanan hasil tangkapan (segar, beku, asin)	Segar
	Panjang total	Panjang ikan dari ujung kepala sampai ujung ekor dalam satuan centimeter (cm)	30,5
Panjang cagak	Panjang ikan dari ujung kepala sampai pangkal cagak ekor dalam satuan centimeter (cm)	28	

Lampiran 2. Proses unggah data ke dalam server menggunakan aplikasi WCSFish

Pengunggahan data ke server dilakukan menggunakan aplikasi berbasis Android. Data yang diunggah ke server berdasarkan data *Ms. Excel* yang sudah diverifikasi. Terdapat beberapa kategori data, yaitu: data utama, data trip, data kapal, biaya operasional, dan data hasil tangkapan. Tampilan proses unggah data menggunakan aplikasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Data Utama : informasi umum tentang trip penangkapan
- b. Data Trip : informasi aktivitas trip penangkapan
- c. Data Kapal : informasi armada dan biaya operasional penangkapan ikan
- d. Data Biaya Operasional : informasi biaya operasional yang dikeluarkan dalam satu trip aktivitas penangkapan
- e. Data Hasil Tangkapan : informasi tentang hasil tangkapan yang didapatkan dalam operasi penangkapan ikan

The image displays three screenshots of the WCSFish application. The leftmost screenshot shows the main menu with three large buttons: 'Input (Baru) Data' (yellow), 'Upload/Edit Data' (blue), and 'Update Settings' (green). The middle and right screenshots show the 'INPUT DATA PERIKANAN PELAGIS - SULUT' form. The form is divided into two columns. The left column contains fields for Trip ID (CAT150220222), Tanggal (15-02-2022), Desa (Calaca), Kode Lokasi (Manado), Nama Enumerator (Sutardy), Pelabuhan Asal (Calaca), Lokasi Pendaratan (Pasar Bersehati), Nama Nelayan (Tayib), Nama Pengumpul (Ahmad), Nama Kapal (BINTANG NAVILA), Pemilik Kapal (VENAL M. PANGAU), and WPP (WPP-RI 716). The right column contains fields for Tanggal Berangkat (14-02-2022), Waktu Berangkat (20:00:45), Tanggal Pulang (15-02-2022), Waktu Pulang (06:30:05), Jumlah Hari Trip (1), Lama Menangkap (Jam) (1), Lama Perendaman (Menit) (20), Alat Tangkap Utama (Pukat cincin mini (Mini purse)), Alat Tangkap Lain (Tidak ada), Alat Bantu Penangkapan (Rumpon), Lokasi Penangkapan (7998-1), Kedalaman (80), and Zona (Non Kawasan Konservasi). A 'New Data' button is visible at the bottom of the form.

INPUT DATA PERIKANAN PELAGIS - SULTI	INPUT DATA PERIKANAN PELAGIS - SULTI	INPUT DATA PERIKANAN PELAGIS - SULTI
<p>Data Kapal</p> <p>Kapal Andon: Tidak -</p> <p>Asal Kapal Andon: -</p> <p>Kategori Mesin: Mesin Tempel -</p> <p>Kekuatan Mesin (HP): 80.00</p> <p>ABK (orang): 15</p> <p>Tonase Kapal (GT): 10.00</p> <p>Panjang Kapal (m): 14.50</p> <p>Material Kapal: Kayu -</p> <p>Tanda Selar: GT.16 NO.1441/KKA</p> <p>Freezer: Tidak -</p> <p>Kapasitas Freezer (Kg): 0</p> <p>Jumlah Palka: 3</p> <p>Kapasitas Palka (Kg): 5000.00</p> <p>Previous</p>	<p>Data Trip</p> <p>GPS: Tidak -</p> <p>Jenis/Merk GPS: -</p> <p>Material Alat Tangkap: PE</p> <p>Panjang Jaring (m): 285.00</p> <p>Panjang Tali Ris Jaring: 325.00</p> <p>Mesh Size (cm): 2.25</p> <p>No / Ukuran Mata Pancing: 0.00</p> <p>Jumlah Mata Pancing / Bubu / Jaring: 0.00</p> <p>Jumlah Setting: 1</p> <p>Previous</p>	<p>Data Trip</p> <p>GPS: Tidak -</p> <p>Jenis/Merk GPS: -</p> <p>Material Alat Tangkap: PE</p> <p>Panjang Jaring (m): 285.00</p> <p>Panjang Tali Ris Jaring: 325.00</p> <p>Mesh Size (cm): 2.25</p> <p>No / Ukuran Mata Pancing: 0.00</p> <p>Jumlah Mata Pancing / Bubu / Jaring: 0.00</p> <p>Jumlah Setting: 1</p> <p>Previous</p>

INPUT DATA PERIKANAN PELAGIS - SULTI	INPUT DATA PERIKANAN PELAGIS - SULTI	INPUT DATA PERIKANAN PELAGIS - SULTI																		
<p>RUMPON</p> <p>Jenis Rumpon: Rumpon Permukaan -</p> <p>Panjang Rumpon: <= 200 m -</p> <p>Atraktor: Daun Kelapa - Kot:</p> <p>Jumlah Rumpon: 1</p> <p>Jarak Rumpon (m): 0.00</p> <p>Surat Ijin Rumpon: Ada -</p> <p>Jenis Lampu: Lampu Bohla</p> <p>Merk: Philips</p> <p>Jumlah Lampu: 10</p> <p>Kapasitas Total (Watt): 100.00</p> <p>Waktu Memancing: Malam -</p> <p>ES (Rp): 0</p> <p>BBM (Rp): 0</p> <p>Umpan (Rp): 0</p> <p>Lainnya: Rp: 0</p>	<p>RUMPON</p> <p>Jenis Rumpon: Rumpon Permukaan -</p> <p>Panjang Rumpon: <= 200 m -</p> <p>Atraktor: Daun Kelapa - Ket:</p> <p>Jumlah Rumpon: 1</p> <p>Jarak Rumpon (m): 0.00</p> <p>Surat Ijin Rumpon: Ada -</p> <p>Jenis Lampu: Lampu Bohla</p> <p>Merk: Philips</p> <p>Jumlah Lampu: 10</p> <p>Kapasitas Total (Watt): 100.00</p> <p>Waktu Memancing: Malam -</p> <p>ES (Rp): 50,000</p> <p>BBM (Rp): 487,500</p> <p>Umpan (Rp): 0</p> <p>Lainnya: n dan Rokok Rp: 250,000</p> <p>Previous</p>	<p>Family: Scombridae - G</p> <p>Nama Spesies: Rastrelliger kanagurta -</p> <p>Nama Umum: Indian mackerel -</p> <p>Harga (Rp/Kg): 14,000</p> <p>Total Tangkap (kg): 50</p> <p>Jumlah (Ekor): 300</p> <p>Cara Penyimpanan: Segar -</p> <p><<Pastikan anda menekan Add Hasil Tangkapan>></p> <p>Add Hasil Tangkapan Clear</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Family</th> <th>Spesies</th> <th>Nama Umum</th> <th>Harga (Rp)</th> <th>Total Tangk...</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carangidae</td> <td>Selar cru...</td> <td>Bigeye scad</td> <td>15000</td> <td>20</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>Scombridae</td> <td>Rastrellige...</td> <td>Indian m...</td> <td>14000</td> <td>50</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table> <p>Previous Simpan Data</p>	Family	Spesies	Nama Umum	Harga (Rp)	Total Tangk...	Jumlah	Carangidae	Selar cru...	Bigeye scad	15000	20	160	Scombridae	Rastrellige...	Indian m...	14000	50	300
Family	Spesies	Nama Umum	Harga (Rp)	Total Tangk...	Jumlah															
Carangidae	Selar cru...	Bigeye scad	15000	20	160															
Scombridae	Rastrellige...	Indian m...	14000	50	300															

Lampiran 3. Script pendugaan parameter pertumbuhan dan laju eksploitasi menggunakan Rstudio

```
#####  
###  Estimasi Pertumbuhan, Mortalitas dan Tingkat Eksploitasi Berdasarkan Data Panjang  ###  
###          Disiapkan Oleh: Duranta D. Kembaren          ###  
###          Balai Riset Perikanan Laut – KKP          ###  
###          Workshop & Training Analisis Data Perikanan Pokja RAPP Aceh          ###  
###          Online, 26 - 30 Juni 2021          ###  
#####  
# Install packages -----  
install.packages("TropFishR")  
install.packages("devtools")  
install.packages("Rcpp")  
# Load library -----  
library(TropFishR)  
library(devtools)  
library(Rcpp)  
# Data Preparation -----  
# Set working directory  
setwd("G:/My Drive/Arya Dhani - Work Files/Data/Analisis Data/2021 - May/1. Pelagis Kecil/1.  
Decapterus macarellus") #  
# read data  
lf <- read.table("Dmacarellus.txt",header=T)  
dates <- colnames(lf)[-1]  
dates <- strsplit(dates, "X")  
dates <- unlist(lapply(dates, function(x) x[2]))  
dates <- as.Date(dates, "%Y_%d_%m")  
datalf <- list(dates = dates,  
              midLengths = lf$MidLength,  
              catch = as.matrix(lf[,-1]))  
class(datalf) <- "lfq"  
datalf$catch[is.na(datalf$catch)] <- 0  
# Data Restructuring -----  
# plot data lf  
plot(datalf, Fname = "catch")  
# plot restructured data lf  
datalf <- lfqRestructure(datalf, MA = 5)  
plot(datalf, Fname = "rcounts")  
# Growth analysis -----  
# Powel_Wetherall plot  
set.seed(1)  
PW <- powell_wetherall(param = datalf,  
                      catch_columns = 1:ncol(datalf$catch),  
                      reg_int = NULL)  
paste("Linf=", round(PW$Linf_est),  
      "\u00b1", round(PW$se_Linf))  
PW$Linf_est  
PW$confidencelnt_Linf  
# ELEFAN with K-Scan  
set.seed(2)  
KScan <- ELEFAN(datalf, Linf_fix = PW$Linf_est, MA = 5, addl.sqrt = TRUE)  
unlist(KScan$par)
```

```

KScan$Rn_max
KScan$agemax
# Response Surface Analysis
set.seed(3)
RSA <- ELEFAN(datalf, Linf_range = seq(35,45,0.5), MA = 5,
             K_range = seq(0.5,1.5,0.05), addl.sqrt = TRUE, contour = TRUE)
points(RSA$par["Linf"], RSA$par["K"], pch="*", cex=2, col=2)
unlist(RSA$par)
RSA$Rn_max
plot(RSA)
RSA$agemax
# run ELEFAN with simulated annealing
# ELEFAN-SA non seasonalised
set.seed(4)
SA1 <- ELEFAN_SA(datalf, SA_time = 60*1, SA_temp = 6e5, maxit = 400,
                MA = 5, seasonalised = FALSE, addl.sqrt = FALSE,
                init_par = list(Linf = 39, K = 0.8, t_anchor = 0.5, C=0.5, ts = 0.5),
                low_par = list(Linf = 35, K = 0.5, t_anchor = 0, C = 0, ts = 0),
                up_par = list(Linf = 45, K = 1.5, t_anchor = 1, C = 1, ts = 1))
unlist(SA1$par)
SA1$Rn_max
plot(SA1)
SA1$agemax
# ELEFAN-SA with seasonalised
set.seed(5)
SA2 <- ELEFAN_SA(datalf, SA_time = 60, SA_temp = 6e5, maxit = 400,
                MA = 5, seasonalised = TRUE, addl.sqrt = FALSE,
                init_par = list(Linf = 39, K = 0.8, t_anchor = 0.5, C=0.5, ts = 0.5),
                low_par = list(Linf = 35, K = 0.5, t_anchor = 0, C = 0, ts = 0),
                up_par = list(Linf = 45, K = 1.5, t_anchor = 1, C = 1, ts = 1))
unlist(SA2$par)
SA2$Rn_max
plot(SA2)
SA2$agemax
# run ELEFAN with genetic algorithm
# ELEFAN-GA non seasonalised
set.seed(6)
GA1 <- ELEFAN_GA(datalf, MA = 5, seasonalised = FALSE, popSize = 50, maxiter = 100,
                pmutation = 0.1, pcrossover = 0.5, addl.sqrt = FALSE,
                low_par = list(Linf = 35, K = 0.5, t_anchor = 0, C = 0, ts = 0),
                up_par = list(Linf = 45, K = 1.5, t_anchor = 1, C = 1, ts = 1),
                monitor = FALSE)
unlist(GA1$par)
GA1$Rn_max
plot(GA1)
GA1$agemax
# ELEFAN-GA with seasonalised
set.seed(7)
GA2 <- ELEFAN_GA(datalf, MA = 5, seasonalised = TRUE, popSize = 50, maxiter = 100,
                pmutation = 0.1, pcrossover = 0.7, addl.sqrt = FALSE,
                low_par = list(Linf = 35, K = 0.5, t_anchor = 0, C = 0, ts = 0),
                up_par = list(Linf = 45, K = 1.5, t_anchor = 1, C = 1, ts = 1),
                monitor = FALSE)

```

```

unlist(GA2$par)
GA2$Rn_max
plot(GA2)
GA2$agemax #
# The Best Result Est Linf-----
PW$Linf_est
PW$confidenceInt_Linf
unlist(KScan$par)
KScan$Rn_max
unlist(RSA$par)
RSA$Rn_max
unlist(SA1$par)
SA1$Rn_max
unlist(SA2$par)
SA2$Rn_max
unlist(GA1$par)
GA1$Rn_max
unlist(GA2$par)
GA2$Rn_max
# The highest Rn_max was GA2
# Pada formula berikutnya sesuaikan dg model terpilih
# Mortality Estimation -----
# Natural Mortality - M
Ms <- M_empirical(
  Linf = GA1$par$Linf, K_I = GA1$par$K, tmax = GA1$agemax, temp = 27,
  method = c("Hoenig","Pauly_Linf","Then_tmax","Then_growth")) ##Hoenig 1 -> all species; Hoenig
2 -> only fish
dataf$M <- as.numeric(Ms)
# show results
paste("M =", as.numeric(Ms))
# estimation t0
t0 = -10^(-0.3922-(0.2752*log10(GA1$par$Linf))-(1.038*log10(GA1$par$K)))
print(t0)
# Total Mortality Estimation
#Input data
lf2 <- read.table(file <- "Dmacarellus_catch.txt", header = TRUE)
dataf_b <- synLFQ3
dataf_b$midLengths <- lf2[,1]
dataf_b$midLengths <- as.numeric(dataf_b$midLengths)
dataf_b$catch <- as.numeric(dataf_b$catch)
dataf_b$Linf <- GA1$par$Linf
dataf_b$K <- GA1$par$K
dataf_b$t0 <- t0
dataf_b$catch <- as.matrix(lf2[,-1])
dataf_b$catch <- as.numeric(dataf_b$catch)
# run catch curve
#res_cc <- catchCurve(dataf_b, catch_columns = NA, reg_int = c(5,8), calc_ogive = TRUE)
res_cc <- catchCurve(dataf_b, reg_int = NULL, calc_ogive = TRUE)
# assign estimates to the data list
dataf_b$Z <- res_cc$Z
dataf_b$M <- dataf$M
dataf_b$FM <- as.numeric(dataf_b$Z - dataf_b$M)
dataf_b$E <- dataf_b$FM/dataf_b$Z

```

```
# Final result -----  
#Display result  
res <- res_cc  
res$M <- data1f$M  
res$FM <- data1f_b$FM  
res$E <- data1f_b$E  
res$midLengths <- NULL; res$catch <- NULL; res$t_midL <- NULL  
res$lnC_dt <- NULL; res$reg_int <- NULL; res$linear_mod <- NULL  
res$confidenceInt <- NULL; res$intercept <- NULL; res$linear_mod_sel <- NULL  
res$Sobs <- NULL; res$ln_1_S_1 <- NULL; res$Sest <- NULL  
unlist(res)
```

Lampiran 4. Sebaran frekuensi panjang ikan

(a). *Decapterus macarellus*

(b). *Selar crumenophthalmus*

(c). *Decapterus kurroides*

(d). *Rastrelliger kanagurta*

(e). *Decapterus macrosoma*

(f). *Sardinella gibbosa*

Lampiran 5. Sebaran spasial CPUE berdasarkan daerah penangkapan kelompok famili ikan Carangidae dan Scombridae

(a). CPUE famili ikan Carangidae

(b). CPUE famili ikan Scombridae

Lampiran 6. Sebaran nelayan di desa pesisir Kabupaten Minahasa Utara dan Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara

(a). Sebaran nelayan di desa pesisir Kabupaten Minahasa Utara

(b). Sebaran nelayan di desa pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe

Lampiran 7. Pengoperasian alat tangkap pukat cincin (*mini purse seine*) yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil di Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara

©Forum Ilmiah dan Konsultatif Pengelolaan
Perikanan Berkelanjutan (FIKP2B) Provinsi Sulawesi Utara

Kontributor:

Stephanus V. Mandagi, Jhonny Budiman, Rudi Saranga, N. Gustaf F. Mamangkey, Joudy R./R. Sangari,
Franky A. Darondo, Ignatius T. Hargiantno, Teggeh Noegroho, Arya K. Dhanj, Intan D. Hartati,
Siska Agustina, Aflaha A. Munib, Rian Prasetia, Annisya Rosdiana, Irfan Yulianto, Katherine E. Holmes